

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

«Pharyngeale Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie»

**Eine Literaturrecherche zur Funktion, Wirksamkeit und Akzeptanz
der pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie
auf der Intensivstation**

Eingereicht von: Lara Christen

Begleitperson: Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Ramona Rüegg

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Die Postextubationsdysphagie (PED) stellt eine häufige und belastende Komplikation bei Intensivpatientinnen und -patienten dar, die nach einer mechanischen Beatmung auftreten kann. Patientinnen und Patienten mit einer Postextubationsdysphagie bleiben länger auf der Intensivstation, das Risiko einer Aspirationspneumonie und die Gesundheitskosten erhöhen sich im Vergleich zu Personen ohne Dysphagie. Die pharyngeale Elektrostimulation (PES) ist eine neuere Therapietechnik zur Behandlung von Dysphagien. Die pharyngeale Elektrostimulation fördert die Reorganisation im motorischen Kortex, erleichtert die Aktivierung der kotrikobulbären Bahnen und erhöht die Menge an Substanz P im Speichel. Diese Literaturarbeit setzt sich mit der Funktion, Wirksamkeit und Akzeptanz der pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie auf der Intensivstation auseinander. In der vorliegenden Arbeit werden aktuelle Studien miteinander verglichen, um die Auswirkungen von PES auf die Schluckfunktion zu evaluieren. Die Wirksamkeit des Einsatzes der pharyngealen Elektrostimulation wurde belegt durch die Reduktion des Schweregrades der Dysphagie, einer geringeren Inzidenz von Pneumonien und einer kürzeren Spitalaufenthaltsdauer. Zudem konnte eine Verringerung der Notwendigkeit für Reintubationen festgestellt werden. Die Ergebnisse der Studien sprechen für die Sicherheit und Wirksamkeit von pharyngealer Elektrostimulation als Behandlungsoption zur Verbesserung der Postextubationsdysphagie. Abschliessend zeigt die Literaturanalyse, dass die pharyngeale Elektrostimulation eine vielversprechende Therapiemethode für diese Patientengruppe darstellt, sie jedoch im klinischen Kontext weiter untersucht und implementiert werden sollte.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Zielsetzung und Fragestellungen	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Dysphagie	3
2.1	Neuroanatomie- und physiologie des Schluckens	3
2.2	Grundlagen der Dysphagie	4
2.3	Diagnostik bei Dysphagie.....	6
2.4	Therapieansätze bei Dysphagie.....	7
2.4.1	F.O.T.T. – Fazio-Orale-Trakt-Therapie	7
2.4.2	FDT – Funktionelle Dysphagie Therapie	7
2.4.3	Neurostimulation	8
3	Dysphagie auf der Intensivstation.....	9
3.1	Postextubationsdysphagie	9
3.1.1	Ursachen.....	10
3.1.2	Risikofaktoren	12
3.1.3	Symptomatik	13
3.2	Diagnostik auf der Intensivstation.....	13
4	Pharyngeale Elektrostimulation	14
4.1	Anwendung.....	16
4.2	Einfluss auf die Schluckfunktion.....	17
4.2.1	Substanz P Konzentration	18
4.3	Indikationen und Kontraindikationen	19
4.4	Nebenwirkungen	19
5	Methodik	19
5.1	Literaturrecherche.....	20
5.2	Auswahl der Studien	20
6	Ergebnisse	21

6.1	Studienübersicht	21
6.2	Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation	24
6.3	Erkenntnisse zur Akzeptanz und Verträglichkeit	25
7	Diskussion.....	26
7.1	Limitationen	28
7.2	Implikationen für die Praxis	30
8	Zusammenfassung.....	32
	Literaturverzeichnis	34
	Abbildungsverzeichnis.....	41
	Tabellenverzeichnis	41
	Anhang.....	42

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Schlucken ist ein automatisierter physiologischer Vorgang, ähnlich wie Gehen oder Sprechen. Im Durchschnitt schlucken wir mehr als 1000-mal am Tag, also etwa einmal pro Minute. Das Schlucken bzw. die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme ist somit lebensnotwendig (Eibl et al., 2019, S. 364). Jeder fünfte Krankenhauspatient bzw. jede fünfte Krankenhauspatientin leidet an einer Dysphagie (Eibl et al., 2019, S. 364). Eine Dysphagie ist eine Schluckstörung, die alle Phasen des Schluckaktes betreffen kann, wobei sowohl die Nahrungs- als auch die Flüssigkeitskonsistenzen beeinträchtigt sein können (Eibl et al., 2019, S. 364). Sie kann sowohl die orale Phase, einschliesslich Speichelmanagement, Kauen und Bolusvorschub, als auch die pharyngeale Phase mit der Boluspassage und Atemwegssicherung betreffen (Jones et al., 2018). Betroffene erfahren oft Angst, Unbehagen und Verlegenheit beim Essen, was zu sozialem Rückzug und einer verminderten Lebensqualität führt (Cheng et al., 2021). Generell wird zwischen einer primären und einer sekundär erworbenen Dysphagie unterschieden, wobei die primäre z.B. neurogener Natur sein kann und die sekundär erworbene Dysphagie meist unabhängig von der Aufnahmediagnose ist und somit z.B. als Folge eines Intensiv Aufenthaltes auftreten kann. Wenn Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation intubiert werden müssen, besteht ein erhöhtes Risiko für eine Schluckstörung (Albrecht & Nusser-Müller-Busch, 2024). Obwohl die maschinelle Beatmung vielen schwerkranken Patientinnen und Patienten das Leben gerettet hat, kann sie auch zu verschiedenen Komplikationen führen, die den Gesundheitszustand dieser Personen in unterschiedlichem Ausmass zusätzlich beeinträchtigen (Luo et al., 2024). Viel Aufmerksamkeit wurde bereits den Komplikationen gewidmet, die während und als Folge der mechanischen Beatmung auftreten können und mit einem erhöhten Risiko für Extubationsversagen, Tracheotomie und Tod verbunden werden. Langfristig erhöhen diese Komplikationen die Morbidität und können zu einer längeren Verweildauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus sowie zu einer verlängerten Genesungszeit führen (Fernando & Seely, 2020).

Eine häufig unterschätzte und noch wenig erforschte Komplikation der mechanischen Beatmung ist die Dysphagie nach Extubation, die sogenannte Postextubationsdysphagie (PED) (Fernando & Seely, 2020). PED bezeichnet eine Gruppe von Syndromen, die zu Schluckstörungen nach Extubation aufgrund struktureller und funktioneller Störungen im Mund, Pharynx oder Ösophagus führen (Luo et al., 2024). McIntyre et al. (2021) stellten in ihrer Studie fest, dass 41% der kritisch kranken Patientinnen und Patienten nach endotrachealer Intubation wahrscheinlich eine PED aufweisen. See et al. (2016) fanden heraus, dass Patientinnen und Patienten mit PED ein elf Mal höheres Aspirationsrisiko haben als solche ohne PED. Und McIntyre et al. (2022) weisen darauf hin, dass Patientinnen und Patienten mit PED doppelt so

lange auf der Intensivstation und insgesamt länger im Krankenhaus bleiben als solch ohne PED. Eibl (Eibl, 2020) schreibt, dass bei mehr als 10% der Patientinnen und Patienten die Dysphagie nach der Entlassung von der Intensivstation persistiert, bei mehr als 60% sogar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Daher ist es wichtig, eine Postextubationsdysphagie frühzeitig zu erkennen und zu behandeln (Rheinwald et al., 2022).

Neue interventionelle Ansätze zur Behandlung der PED sind sehr gefragt (Scheffold et al., 2020), da die Behandlungsmöglichkeiten im klinischen Setting bisher begrenzt sind (Muhle et al., 2024). Die pharyngeale Elektrostimulation (PES) ist eine neue Therapietechnik zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Dysphagie (Scheffold et al., 2020). Es konnte gezeigt werden, dass die PES die Reorganisation des schluckbezogenen motorischen Kortex fördert, die Aktivierung der kortikobulbären Bahnen erleichtert und die Menge an Substanz P im Speichel erhöht. Auch bei tracheotomierten, schwer dysphagischen Schlaganfallpatientinnen und -patienten konnte die PES kürzlich die Dekanülierung beschleunigen (Suntrup-Krueger, 2023). Die PES-Therapie wurde zur sicheren und erfolgreichen Behandlung neurogener Schluckstörungen bei Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Erkrankungen eingesetzt (Traugott et al., 2021).

Trotz der grossen klinischen Bedeutung der Postextubationsdysphagie wird diese Komplikation in vielen Fällen immer noch zu wenig beachtet, was zu einer verzögerten Diagnose und damit auch zu einer verspäteten Therapieeinleitung führt (Likar et al., 2024; Traugott et al., 2021).

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Funktion, die Wirksamkeit und die Akzeptanz der pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie auf der Intensivstation zu erarbeiten.

Aus dieser Zielsetzung wurden folgende Fragestellungen formuliert:

- a) Wie beeinflusst die pharyngeale Elektrostimulation die Schluckfunktion?
- b) Welche Wirksamkeitsbelege gibt es zur pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie auf der Intensivstation?
- c) Welche Erkenntnisse gibt es zur Patienten- und Patientinnenakzeptanz und Verträglichkeit der pharyngealen Elektrostimulation?

1.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Dysphagie behandelt, wobei genauer auf die Neuroanatomie und -physiologie, die Diagnostik und verschiedene Therapieansätze eingegangen wird. Das anschliessende Kapitel 3 fokussiert sich auf das spezifische Auftreten der Dysphagie auf der Intensivstation, mit besonderem Augenmerk auf die Postextubationsdysphagie (PED). Unter anderem werden die Ursachen, Risikofaktoren und Symptome der

PED, sowie die diagnostischen Verfahren erläutert. Kapitel 4 widmet sich der pharyngealen Elektrostimulation in den Unterkapiteln werden die Anwendung, der Einfluss auf die Schluckfunktion, die Indikationen und die Kontraindikationen und mögliche Nebenwirkungen erläutert. In Kapitel 5 wird die Methodik der Arbeit beschrieben, gefolgt von Kapitel 6, in dem die Resultate präsentiert und die Ergebnisse zur Wirksamkeit und Akzeptanz der PES zusammengefasst werden. In Kapitel 7 folgt dann die Diskussion, wobei die Ergebnisse der Arbeit reflektiert und die Implikationen für die Praxis diskutiert werden. Abschliessend wird im Kapitel 8 eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse präsentiert und eine abschliessende Bewertung der pharyngealen Elektrostimulation als Therapiemöglichkeit für Patientinnen und Patienten mit Postextubationsdysphagie gegeben.

2 Dysphagie

2.1 Neuroanatomie- und physiologie des Schluckens

Der Schluckakt ist ein hochkomplexer Vorgang, an dem mehr als 25 Muskelpaare in Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf und Speiseröhre beteiligt sind. Der Schluckakt lässt sich in vier Phasen unterteilen, die orale Vorbereitungsphase, die orale, die pharyngeale und die ösophageale Phase, wobei die Übergänge fließend sind (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 21–22). Die orale Vorbereitungsphase dient der Bolusvorbereitung, bei der die Nahrung im Mund zerkleinert, mit Speichel vermischt und für den Weitertransport gesammelt wird (Bartolome et al., 2022, S. 25). Die Dauer der oralen Vorbereitungsphase ist variabel und hängt von der Grösse und Konsistenz des Bolus ab (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 21). In der oralen Phase wird der Nahrungsbolus durch die Zunge in Richtung Oropharynx transportiert. Diese Phase dauert weniger als eine Sekunde (Bartolome et al., 2022, S. 25–30). Danach folgt die pharyngeale Phase, die mit der Auslösung des Schluckreflexes beginnt. Der Nahrungsbolus wird durch den Pharynx in den Ösophagus transportiert (Bartolome et al., 2022, S. 25), während die Stimmlippen und die Epiglottis die Atemwege schützen (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 22). Die pharyngeale Phase dauert maximal eine Sekunde und endet, sobald sich der obere Ösophagussphinkter wieder schliesst. Die letzte Phase ist die ösophageale Phase, in der der Bolus mittels Peristaltik durch die Speiseröhre in den Magen transportiert wird. Die ösophageale Phase ist beendet, sobald sich der untere Ösophagussphinkter wieder schliesst, was zwischen vier und 20 Sekunden dauert und sich mit zunehmendem Alter verlängert (Bartolome et al., 2022, S. 25–37). Die folgenden Strukturen sind am Schluckvorgang beteiligt: der primäre motorische und sensorische Kortex, das supplementäre-motorische Areal, der anteriore Teil der Insel, das frontoparietale Operculum, die kortiko-bulbären Bahnen, der Hirnstamm mit Mittelhirn, Pons und Medulla oblongata, die Kerne der beteiligten Hirnnerven V, VII, IX, X und XII, Nucleus ambiguus und der Nucleus tractus solitarius. Die kontinuierliche Anpassung des Schluckvorgangs an die Nahrung wird durch die kortikalen Schluckzentren im Frontal- sowie Parietallappen

gewährleistet. Sie initiieren den willkürlichen Schluckakt, koordinieren die orale und pharyngeale Phase und kontrollieren die sensiblen Informationen der oralen Phase (Eibl et al., 2019, S. 25–26). Im Hirnstamm werden die unwillkürlichen pharyngealen und ösophagealen Phasen koordiniert und ausgeführt (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 33). Diese werden durch die «Central Pattern Generators» (CPGs) gesteuert. Das Schlucken kann unabhängig von den kortikalen Zentren funktionieren, sofern die CPGs intakt sind (Eibl et al., 2019, S. 26). An der Steuerung und Ausführung des Schluckaktes sind die fünf Hirnnerven V, VII, IX, X und XII beteiligt (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 27), die alle im Hirnstamm entspringen, wo sich auch ihre Kerne befinden, die wiederum die Bahnen zum Kortex bzw. zur Muskulatur ziehen (Eibl et al., 2019, S. 15). Der N. trigeminus, der V. Hirnnerv, koordiniert über den dritten Nervenast die Kaumuskelatur (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 22). Der N. facialis, der VII. Hirnnerv, versorgt die gesamte mimischen Muskulatur, sowie die Geschmacksfasern in den vorderen zwei Drittel der Zunge. Der N. glossopharyngeus, der IX. Hirnnerv, innerviert die Uvula, das Gaumensegel und die oberen Pharynxkonstriktoren und -heber, sowie die Bitterempfindung im hinteren Zungendrittel (Eibl et al., 2019, S. 17). Der X. Hirnnerv, der N. Vagus, ist der längste Nerv unseres Körpers, versorgt die Uvula, das Gaumensegel, die unteren und oberen Pharynxkonstriktoren, die gesamten äusseren und inneren Kehlkopfmuskeln sowie die Schleimhäute des Zungengrundes, des unteren Pharynx und innerhalb des Kehlkopfs ober- und unterhalb der Glottis (Eibl et al., 2019, S. 18). Die gesamte innere und äussere Zungenmuskulatur wird vom N. hypoglossus, dem XII. Hirnnerv, versorgt (Eibl et al., 2019, S. 20).

2.2 Grundlagen der Dysphagie

Obwohl es in der Dysphagiologie keine Klassifikation im eigentlichen Sinne gibt, können die Dysphagien nach ihren Ursachen gruppiert werden (Eibl et al., 2019, S. 377). Die Einteilung nach Eibl et al. (2019, S. 379) kann als Orientierung für Diagnostik und Therapie dienen. Die Einteilungen werden hier kurz zusammengefasst. **Neurogene Dysphagien** sind Schluckstörungen, die auf eine Störung des zentralen oder peripheren Nervensystems zurückzuführen sind. **Strukturelle Dysphagien** entstehen durch Schädigungen der peripheren Strukturen und Organe. Im Alter treten altersbedingte Schluckstörungen aufgrund von Organveränderungen auf. Diese Schluckstörungen werden als **Presbyphagien** bezeichnet. Auf Intensivstationen kann es durch Langzeitintubation oder Tracheotomie zu einer verminderten Sensibilität im Rachen- und Kehlkopfbereich sowie zu einer eingeschränkten Mobilität von Kehlkopf, Epiglottis und Zungengrund kommen. Diese durch Intubation oder Tracheotomie verursachten Schluckstörungen werden als **Intensivdysphagien** bezeichnet. **Ösophageale Dysphagien** sind Dysphagien, die der ösophagealen Phase zugeordnet werden, die durch Mobilitätsstörungen oder Erkrankungen der Speiseröhre verursacht werden. **Psychogene Dysphagien** weisen keine neurogenen Ursachen auf, weshalb unklare Schluckbeschwerden nicht selten als neurogen

diagnostiziert werden. Schluckstörungen, die aufgrund von Medikamenten entstehen oder verstärkt werden, nennt man **Medikamenten-induzierte Dysphagien** (Eibl et al., 2019, S. 378). Die Leitsymptome einer Dysphagie lassen Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Pathomechanismen zu und bestimmen somit die Therapieplanung (Weber et al., 2024, S. 67). Im Folgenden werden die wichtigsten Leitsymptome einer Dysphagie, Leaking, Residuen, Penetrationen und Aspirationen zusammengefasst. Unter **Leaking** versteht man das vorzeitige, unkontrollierte Abgleiten von Nahrungsbestandteilen in den Rachen, bevor der Schluckreflex ausgelöst wird (Eibl et al., 2019, S. 368). Ursachen für Leaking können sein: eine verminderte orofaziale Kontrolle, orofaziale Sensibilitätsstörungen, Beeinträchtigung der orolingualen Boluskontrolle, verzögerte Schluckreflextriggerung oder linguale Hyperkinesen (Weber et al., 2024, S. 67–69). **Residuen** sind definiert als Bolusreste, die nach dem Schlucken, postdeglutitiv, in der Mundhöhle, Rachen oder um den Kehlkopf verbleiben (Eibl et al., 2019, S. 369). Die Ursachen werden gemäss ihrer Lokalisation unterteilt und können Einschränkungen in der oralen Phase, wie verminderte Muskelspannung der Wangen oder eine beeinträchtigte orale Sensibilität vorweisen. Weitere Ursachen können eine beeinträchtigte hyolaryngeale Exkursion, eine Schwäche der Pharynxmuskulatur, eine mangelhafte Zungenextraktion oder eine Störung des oberen Ösophagussphinkter sein (Weber et al., 2024, S. 70–71). Bei der **Penetration** wird zwischen nasaler und laryngealer Penetration unterschieden. Bei einer laryngealen Penetration handelt es sich um Nahrungsbestandteile oder Flüssigkeiten, die prä-, intra- oder postdeglutitiv in den Kehlkopfeingang oberhalb der Stimmlippen gelangen. Ursachen können eine reduzierte hyolaryngeale Elevation, ein unvollständiger Verschluss der Taschenfalten oder eine sekundär bedingte Öffnungsstörung des oberen Ösophagussphinkters (oÖS) sein (Eibl et al., 2019, S. 370). Ein weiteres wichtiges Symptom der Dysphagie ist die **Aspiration**, bei der Speichel, Sekret, Speisereste oder Flüssigkeiten in die Trachea gelangen. Ursachen für eine Aspiration sind häufig laryngeale Penetration, orale und pharyngeale Residuen, posteriores Leaking, sowie verminderte Schluckreflexe, verminderte pharynegolaryngeale Sensibilität oder eingeschränkte orale Kontrolle (Weber et al., 2024, S. 74–75). Das wohl gefährlichste Symptom ist die stille Aspiration, bei der die Person keine Schutzreflexe zeigt, sobald ein Fremdkörper in den Kehlkopfeingang gelangt (Eibl et al., 2019, S. 370). Aspirationssymptome werden in direkte und indirekte Symptome unterteilt. Direkte Symptome treten auf, während oder nach dem Schlucken und Umfassen Husten, gurgelnde Atemgeräusche, veränderte Stimmqualität, Zyanose oder Tachykardie. Indirekte Symptome hingegen stehen in keinem direkten Zusammenhang und können zu vermehrtem Schleim, erhöhter Temperatur, brodelnden Atemgeräuschen, Stimmveränderungen, Kurzatmigkeit und Pneumonien führen (Weber et al., 2024, S. 75–76).

«Eine Dysphagie kann gravierende gesundheitliche und soziale Folgen haben», schreibt Eibl (2019, S. 371). Dysphagien können zu Aspirationspneumonien, Exsikkosen oder

Mangelernährungen, führen, was eine Schwächung der Muskulatur und des Immunsystems zur Folge hat. Ebenso bedeutet eine Dysphagie für viele Patientinnen und Patienten eine soziale Einschränkung, durch adaptierte Kostformen, kompensatorische Schluckmanöver, Verlust der Freude am Essen oder Angst vor dem Schlucken, was wiederum zur sozialen Isolation führen kann. Auch für das Gesundheitssystem hat eine Dysphagie verschiedene Konsequenzen. Es entstehen hohe Kosten, einerseits durch die Versorgung mit Ernährungssonden, die Behandlung von Aspirationspneumonien und die aufwändige apparative Diagnostik, andererseits durch den Mehraufwand für das Pflegepersonal und die längere Verweildauer in den Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen (Eibl et al., 2019, S. 371–372).

2.3 Diagnostik bei Dysphagie

Die Dysphagiediagnostik dient dazu, eine Dysphagie zu erkennen, die Ernährungs- und Kostform zu bestimmen, Therapieziele festzulegen und das Risiko für das Auftreten einer Aspirationspneumonie zu minimieren. Zu einer umfassenden Diagnostik gehören folgende Bausteine: Anamnese, standardisiertes Schluckscreening, klinische Schluckuntersuchung (KSU) und apparative Diagnostik. In der Anamnese kann die Logopädin oder der Logopäde spezifische und konkrete Fragen zum Ess- und Schluckverhalten stellen, um dadurch gezielt die Probleme in den verschiedenen Phasen des Schluckens zu erkennen. Screeningverfahren können erste Hinweise auf eine Dysphagie geben und auch von geschultem Pflegepersonal durchgeführt werden (Eibl et al., 2019, S. 379). Zu den Screeningverfahren zählen der Daniels Test «2 aus 6» (Daniels, McAdam, Brailey et al., 1997), Standardized Swallowing Assessment (SSA) (Perry et al., 2001), 90ml-Wassertest (Suiter & Leder, 2008), Gugging Swallowing Screen (GUSS) (Trapl, Enderle, Nowotny et al., 2007), Toronto Bedside Swallowing Test (TOR-BSST) (Martino, Silver Teasell et al., 2009), Dysphagia Screening Tool (Edmiaston, Connor, Loehr et al., 2010), EAT-10 (Belfasky, Mouadeb, Rees et al. 2008) und der Münchener Dysphagie Test (MDT-PD) (Simons, 2012) (Eibl et al., 2019, S. 384–386). Die klinische Schluckuntersuchung dient dazu, Informationen über die Art und das Ausmass der Schluckstörung zu erhalten. Dabei werden die motorischen und sensorischen Funktionen der am Schlucken beteiligten Organe und Strukturen untersucht und ein Schluckfunktionstest mit unterschiedlichen Nahrungs- und Flüssigkeitskonsistenzen durchgeführt (Eibl et al., 2019, S. 380). Die apparative Diagnostik umfasst die fiberoptische endoskopische Evaluation des Schluckens (FEES), die Videofluoroskopie (VFS) und die Manometrie. Bei der FEES wird ein Endoskop durch den unteren und mittleren Nasengang bis in den Rachenraum vorgeschoben und ermöglicht eine Sicht von oben auf den Kehlkopf mit Epiglottis-, Aryknorpel- und Stimmbandstrukturen sowie auf die Rachenhinterwand und den Zungengrund vor und nach dem Schlucken (Eibl et al., 2019, S. 389). Bei der VFS kann der gesamte Schluckakt von der oralen Vorbereitungsphase bis zur Passage in den Magen mittels Kontrastmittel röntgenologisch dargestellt werden (Eibl et al., 2019, S.

392). Die letzte apparative Diagnostik ist die Manometrie, die zur Erfassung von Bewegungsstörungen der Speiseröhre sowie des oberen und unteren Ösophagussphinkters eingesetzt wird (Eibl et al., 2019, S. 394).

2.4 Therapieansätze bei Dysphagie

2.4.1 F.O.T.T. – Fazio-Orale-Trakt-Therapie

«Die Fazio-Orale-Trakt-Therapie (F.O.T.T.) ist ein ganzheitlicher Behandlungsansatz zur Befunderhebung und Therapie neurogener Störungen der mimischen und oralen Bewegungen, des Schluckens, der Atmung, der Stimme und des Sprechens bei Menschen mit erworbener Hirnschädigung» (Weber et al., 2024, S. 263). Elemente der F.O.T.T. können die Fazilitation des Speichelschluckens, die Fazilitation des Schluckens verschiedener Nahrungskonsistenzen, die Erarbeitung einer geeigneten Ausgangsposition, die Koordination von Atmung, Schlucken und Stimme sein. Ziel der F.O.T.T. ist einerseits die Anbahnung und das Wiedererlernen gestörter Funktionen, andererseits die Reduktion bzw. Verhinderung von Aspirationspneumonien, Kontrakturen, Hypersensibilität und Manifestation abnormer Bewegungsmuster. Dies wird durch gezielte, variierende Reize und häufige Wiederholungen erreicht. So wird eine günstige Ausgangsposition für physiologische Schluckvorgänge geschaffen, indem eine stabile und dynamische Körperhaltung erarbeitet wird (Weber et al., 2024, S. 264). Allerdings gibt es bisher nur wenige Studien, die die Wirksamkeit einer F.O.T.T. belegen (Eibl et al., 2019, S. 400).

2.4.2 FDT – Funktionelle Dysphagie Therapie

Die funktionelle Dysphagie Therapie (FDT) ist ein funktions- und problemorientierter Ansatz, der sich Methoden bedient, deren Wirksamkeit nachgewiesen oder zumindest aufgrund pathophysiologischer Überlegungen wahrscheinlich ist. Die FDT umfasst drei Hauptkomponenten: restituierende, kompensatorische und adaptive Verfahren (Bartolome et al., 2022, S. 284). **Restituierende Verfahren** zielen darauf ab, die neuromuskulären Voraussetzungen für ein physiologisches Schlucken zu schaffen. Sie trainieren bestimmte Teilfunktionen, um das Erlernen kompensatorischer Schlucktechniken vorzubereiten und geschädigte schluckrelevante Strukturen im Zentralnervensystems wiederherzustellen (Weber et al., 2024, S. 259). Bei den restituierenden Verfahren handelt es sich um ein sensomotorisches Training der Schluckmuskulatur und ist somit ein indirektes Schlucktraining, bei dem schluckrelevante Einzelbewegungen und Bewegungsmuster geübt und diese gegebenenfalls mit Leerschlucken kombiniert werden. Dazu gehören Übungen zur Verbesserung der facio-oralen Muskulatur, der laryngealen, velopharyngealen oder respiratorischen Bewegungsabläufe, oder Massnahmen zur Normalisierung der intraoralen Sensibilität und der Schluckreflexstimulation (Bartolome et al., 2022, S. 284). Ergänzend können Neurostimulationsverfahren wie die neuromuskuläre Elektrostimulation (NMES) und die pharyngeale Elektrostimulation (PES) eingesetzt werden

(Bartolome et al., 2022, S. 284). Zu den **kompensatorischen Verfahren** zählen Handlungsänderungen, spezielle Schluckmanöver und Reinigungstechniken, die während des Schluckvorgangs eingesetzt werden, um ein sicheres und effizientes Schlucken zu erreichen und somit eine rasche Oralisierung zu ermöglichen (Eibl et al., 2019, S. 405). Zu den Schlucktechniken zählen: das kräftige Schlucken, das supraglottische und supersupraglottische Schlucken, die supraglottische Kipptechnik, die Mendelsohn-Technik (Bartolome et al., 2022, S. 284) und Reinigungstechniken, wie pharyngeale Expektoration und Nachschlucken (Eibl et al., 2019, S. 407). **Adaptive Verfahren** werden direkt bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Veränderung der äusseren Bedingungen (Eibl et al., 2019, S. 407), wie beispielsweise diätetische Massnahmen, eine geeignete Platzierung der Nahrung, die Verwendung spezieller Ess- und Trinkhilfen und die Unterstützung bei der Essensbegleitung (Bartolome et al., 2022, S. 285). Ziel ist es, die Nahrungsaufnahme zu erleichtern und das Aspirationsrisikos zu verringern (Weber et al., 2024, S. 259).

2.4.3 Neurostimulation

Das Gehirn behält lebenslang die Fähigkeit zur neuroplastischen Adaption an veränderte Anforderungen, weshalb Neurostimulationen zunehmend in den therapeutischen Fokus rücken. Dabei handelt es sich um Verfahren, die eine Modulation der zugrundeliegenden neuronalen Netzwerke zum Ziel haben (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 273). Warnecke & Dziewas (2018, S. 273) schreiben: «Über eine Beeinflussung des kortikalen Erregbarkeits- und Aktivitätsniveaus sollen sie die spontane strukturelle und funktionelle Reorganisation forcieren und so zu einer klinischen Funktionsverbesserung führen». Diese Verfahren könnten zukünftig parallel zur konventionellen logopädischen Schlucktherapie eingesetzt werden (Warnecke & Dziewas, 2018, S. 274). Bei der Elektrostimulation werden niederfrequente (1-1000 Hz), mittelfrequente (1-100 kHz) und hochfrequente Ströme (> 100 kHz) unterschieden. Niederfrequente Ströme stimulieren primär die Nerven und sekundär die Muskeln. Mittelfrequente Ströme wirken direkt auf die Muskelfasern, während hochfrequente Ströme hauptsächlich eine Wärmewirkung erzeugen (Weber et al., 2024, S. 268). Die folgenden Mechanismen spielen in der Dysphagiologie eine wichtige Rolle. Bei der **pharyngealen Elektrostimulation (PES)** leiten sensible Nervenfasern im oropharyngealen Bereich nach der elektrischen Stimulation ihre Informationen an den Schluckkortex weiter. Von dort aktivieren die kortikobulbären Fasern die Schluckmuskulatur. Die kortikalen Schluckareale des Grosshirns können von aussen (transkraniell) stimuliert werden, was zu einer Erregung oder Hemmung der dort entspringenden kortikobulbären Fasern bzw. der entsprechenden Schluckmuskeln führt. Die **transkraniale elektrische Gleichstromstimulation (tDCS)** führt direkt, die **transkraniale Magnetstimulation (TMS)** indirekt zu einer Beeinflussung der kortikalen Schluckareale. Bei der **neuromuskulären Elektrostimulation (NMES)** werden sensible und/oder motorische Nervenfasern im Halsbereich mittels Reizstrom erregt. Die Schluckmuskulatur wird direkt über motorische oder indirekt über

sensible Nervenfasern nach Erregung kortikaler Areale bzw. kortikobulbärer Fasern aktiviert (Weber et al., 2024, S. 268).

3 Dysphagie auf der Intensivstation

Die endotracheale Intubation wird seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in der Medizin eingesetzt und ist in den meisten Fällen eine notwendige und lebensrettende Massnahme (McIntyre et al., 2022). Die endotracheale Intubation wird zur Sicherung der Atemwege bei bewusstlosen Patientinnen und Patienten eingesetzt, die beispielsweise eine hirnorganische Schädigung wie einen Schlaganfall, eine Blutung oder ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben, oder einen chirurgischen Eingriff, eine respiratorische Insuffizienz, einen Herzinfarkt oder gastrointestinale Erkrankungen hatten. Bei der Intubation wird ein Endotrachealtubus durch den Mund oder die Nase, über den Rachen und die Stimmritze, in die Luftröhre eingeführt und dort fixiert. Über diesen Tubus werden die Patientinnen und Patienten künstlich beatmet. Ab einer Dauer von mehr als 48 Stunden spricht man von Langzeitbeatmung (Eibl, 2020). Eine Intubation kann jedoch mit Folgen verbunden sein (McIntyre et al., 2022). Da der Tubus den Oropharynx, den Larynx und die Trachea durchquert (Brodsky et al., 2020), kann es zu einer postextubativen Dysphagie aufgrund von strukturellen und funktionellen Störungen des Mundes, des Pharynx oder des Ösophagus kommen (Luo et al., 2024). Das Trauma, das durch den Endotrachealtubus verursacht wird, gehört zu den Hauptursachen für eine auf der Intensivstation erworbene Dysphagie (Traugott et al., 2021). Eibl (2020) schreibt in ihrem Artikel, dass nicht-neurologische Patientinnen und Patienten durch die invasive Beatmung mit dem Tubus ebenso schwere oropharyngeale Dysphagie entwickeln können wie neurologisch-neurochirurgische Patientinnen und Patienten, bei denen die Schluckstörung neurogenen Ursprungs ist.

3.1 Postextubationsdysphagie

Der Begriff Postextubationsdysphagie (PED) bezeichnet eine Schluckstörung, die in der oralen oder pharyngealen Phase des Schluckaktes, nach endotrachealer Intubation auftritt (McIntyre et al., 2022). Die Inzidenz von PED auf Intensivstationen wird auf etwa 41% geschätzt (Luo et al., 2024). Diese Zahl sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da die Inzidenz von Dysphagien im Zusammenhang mit endotrachealer Intubation aufgrund unterschiedlicher Studiendesigns, Untersuchungsmethoden und Stichproben von Studie zu Studie stark variiert (Eibl, 2020). Die Pathophysiologie der PED wird als multifaktoriell beschrieben, mit beitragenden Faktoren wie direkte Verletzungen schluckrelevanter Strukturen durch den Endotrachealtubus, kritische Erkrankungen wie Myopathie oder Polyneuropathie, verminderte Atemkapazität im Zusammenhang mit einer kritischen Erkrankung, die wiederum die Effektivität der Trachealfreigabe von aspiriertem Material vermindert oder zu einer beeinträchtigten Atem-Schluck-Koordination führen kann, und beeinträchtigte Kognition, die sich auf die

Fähigkeit zur sicheren oralen Aufnahme auswirkt (McInyre et al., 2022). Darüber hinaus wird ein längerer Aufenthalt auf der Intensivstation, insbesondere eine längere Dauer der mechanischen Beatmung in Verbindung mit Sedierung und Bettruhe, mit neurologischen Störungen in Verbindung gebracht, die auf eine verminderte afferente Sensibilität zurückzuführen sind. Daraus resultiert ein hohes Risiko für Funktionsstörungen der Schluckmuskulatur, die noch Monate oder Jahre nach der Entlassung aus der Intensivstation persistieren können (Traugott et al., 2021). Zu den negativen Auswirkungen einer PED gehören Aspirationspneumonien, Mangelernährung, Reintubation sowie Kurz- und Langzeitmortalität. Patienten und Patientinnen mit einer PED haben eine durchschnittliche Krankenhausverweildauer von 14,3 Tagen im Vergleich zu 9,7 Tagen bei Patienten und Patientinnen ohne PED (Luo et al., 2024). Darüber hinaus verlängert eine PED die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation und erhöht den Ressourcenverbrauch. Zudem erhöht sie das Risiko schlechter Ergebnisse bei Intensivpatienten und -patientinnen, da sie sich direkt negativ auf deren Lebensqualität und Unabhängigkeit auswirkt (Mpouzika et al., 2023).

3.1.1 Ursachen

Eibl (2020) beschreibt in ihrem Artikel sechs Pathomechanismen, die zu einer PED führen können:

- **Verletzungen durch den Tubus** in Pharynx, Larynx oder Ösophagus, die unter anderem zu Schwellungen, Luxationen oder Ulzerationen führen können.
- **Neuromuskuläre Schwäche**, die als Intensive Care Unit Acquired Weakness (ICUAW) bezeichnet wird. Dies ist eine allgemeine Körperschwäche, die sich bei längerem künstlichem Koma und bei längerer Bettlägerigkeit entwickelt. Zu dieser Schwäche gehören auch die Critical Illness Polyneuropathie und Critical Illness Myopathie (CIP/CIM), die mit motorischen und sensorischen Beeinträchtigungen einhergehen.
- **Reduzierte pharyngeale und laryngeale Sensibilität**, die vermutlich durch Schleimhautschwellungen oder durch CIP/CIM verursacht wird.
- **Beeinträchtigte Kognition**, die durch Delirium oder Medikamente hervorgerufen werden kann.
- **Gastroösophagealer Reflux**, bedingt durch Flachlagerung, enterale Sondenernährung oder als Nebenwirkung sedierender Medikamente.
- **Dyssynchronizität von Atemzyklus und Schluckakt**, da die Koordination von Schlucken und Atmen durch die künstliche Beatmung und die respiratorische Insuffizienz gestört ist.

Auch Rheinwald (2022) spricht in ihrem Artikel von einem multifaktoriellen Geschehen, das zu einer PED führen kann, dessen Mechanismen jedoch noch nicht vollständig geklärt sind. Rheinwald (2022) beschreibt sechs ähnliche Ursachen der PED:

- **Laryngeales Trauma durch den Tubus**, verursacht durch Ödeme, Hämatome, Kompression des Nervus recurrens oder Subluxation des Aryknorpels. Laryngeale Verletzungen nehmen mit zunehmender Intubationsdauer zu.
- **Laryngeale und extralaryngeale Muskelatrophie**, die zu einer Muskelschwäche der schluckrelevanten Strukturen wie Pharynx, Zunge, Hypopharynx und Larynx führt. Dies wird als Non-Use-Problematik bezeichnet.
- **Beeinträchtigte laryngeale Sensibilität**, die die Entstehung von Residuen, Aspirationen und Penetrationen begünstigt und gleichzeitig die Reinigungsfunktion beeinträchtigt.
- **Gastroösophagealer Reflux**, der zu einer verminderten pharyngolaryngealen Sensibilität und einem unkoordiniertem Atem-Schluck-Muster führen kann, was eine verkürzte Schluck-Apnoe-Phase und damit eine vorzeitige Öffnung der unteren Atemwege vor Eintritt des Bolus in den Ösophagus zur Folge hat.
- **Medikamente**, die die Vigilanz herabsetzen, wie beispielsweise Sedativa.
- **Critical-Illness-Polyneuropathie und Critical-Illness-Myopathie**, die häufig bei Langzeitbeatmung auftreten.

Abbildung 1. Ursachen der Postextubationsdysphagie (Rheinwald, 2022)

Verletzungen des Kehlkopfes als Folge der Intubation sind häufig und können bereits nach einer kurzen Vollnarkose auftreten. Schon die vorübergehende Platzierung eines Trachealtubus kann zu einem Schleimhauttrauma führen, während bei längerer Intubation eine Reihe von Druckwirkungen auftreten kann (Wallace & McGrath, 2021).

3.1.2 Risikofaktoren

Postextubationsdysphagie ist ein komplexes und multifaktorielles Krankheitsbild, das ein multidisziplinäres Team auf der Intensivstation erfordert, um eine frühzeitige Erkennung und Behandlung zu gewährleisten (McIntyre et al., 2022). McIntyre et al. (2022) weisen in ihrer Studie darauf hin, dass aufgrund der Variabilität der Studiendesigns die Evidenzbasis nur schwer zu durchschauen ist und somit eine eindeutige Identifizierung von Kernrisikofaktoren verhindert wird.

Alter

Oliveira et al. (2018) konnten in ihrer retrospektiven Querschnittsstudie keinen Konsens bezüglich einer Prädisposition für Dysphagie oder das Aspirationsrisiko aufgrund des Alters feststellen. Laut Oliveira et al. (2018) zeigen einige Studien ein erhöhtes Aspirationsrisiko nach der Extubation bei Patientinnen und Patienten im Alter von über 55 Jahren, während andere Studien bestätigen, dass ältere Menschen im Vergleich zu jüngeren kein erhöhtes Risiko für eine Dysphagie nach der Extubation aufweisen. Auch in der prospektiven Beobachtungsstudie von Zuercher et al. (2020) erwies sich das Alter nicht als eindeutiger Risikofaktor.

BMI

Zuercher et al. (2020) stellten in ihrer Studie fest, dass jeder Anstieg des BMI das Risiko einer Dysphagie auf der Intensivstation um ca. 6 % reduzierte.

Intubationsdauer

In Bezug auf die Intubationsdauer stellten Oliveira et al. (2018) fest, dass Patientinnen und Patienten, die acht bis 14 Tage intubiert waren, ein 5,5-fach höheres Aspirationsrisiko aufwiesen. Sie schreiben, dass die Dauer der Intubation auch in anderen Studien als unabhängiger Prädiktor für Dysphagie angesehen wurde (Oliveira et al., 2018). Wiederum schreiben McIntyre et al. (2022) in ihrer Studie, dass die Dauer der Intubation das Risiko einer PED bei Patientinnen und Patienten mit längerer Intubation nicht erhöht. Sie schreiben jedoch auch, dass eine längere Intubationsdauer weiterhin als ein wahrscheinlicher Faktor für eine PED angesehen wird, da die Evidenzbasis für diesen Risikofaktor bei näherer Betrachtung jedoch uneinheitlich und teilweise widersprüchlich ist. Daher sollte in Betracht gezogen werden, dass gleichzeitig bestehende Faktoren, die mit einer längeren Intubationsdauer einhergehen, wie zum Beispiel eine kritische Myopathie oder eine Polyneuropathie, zum Dysphagierisiko beitragen können. Darüber hinaus empfehlen sie, Patientinnen und Patienten mit kurzer und langer Intubationsdauer in zukünftige PED-Studien einzubeziehen, um die Intubationsdauer als möglichen Risikofaktor für Dysphagie besser verstehen zu können (McIntyre et al., 2022).

Geschlecht

Gemäss McIntyre et al. (2022) hat das Geschlecht allein keinen Einfluss auf das Risiko einer PED. Auch Kehlkopfverletzungen während der Intubation waren zwischen den Geschlechtern gleich verteilt. McIntyre et al. (2022) sagen, dass das Geschlecht und die Dauer der Intubation

das Risiko einer PED bei Patientinnen und Patienten, die mindestens 48 Stunden intubiert waren, nicht erhöhen.

Glottische Dysfunktion

Oliveira et al. (2018) beschreiben in ihrer Querschnittsstudie, dass Veränderungen der Stimm lippenfunktion ebenfalls mit einer Dysphagie assoziiert sind, da die Stimmlippen sowohl für die Phonation als auch für den Schutz der unteren Atemwege verantwortlich sind. Sie stellten einen signifikanten Zusammenhang zwischen veränderter Stimmqualität, Dysphagie und Aspirationsrisiko fest. Sie wiesen nach, dass Patientinnen und Patienten, die über einen längeren Zeitraum intubiert werden und eine glottale Dysfunktion aufweisen, ein deutlich erhöhtes Risiko für Dysphagie und Aspiration haben (Oliveira et al., 2018).

3.1.3 Symptomatik

Atemwegskomplikationen infolge einer orotrachealen Intubation sind häufig und die Symptome in der Regel von kurzer Dauer. Aber in einigen Fällen können die Schädigungen schwerwiegend und dauerhaft sein und laryngeale und tracheale Strukturen betreffen (Oliveira et al., 2018). Laut Mota et al. (2012) sind die häufigsten Veränderungen: Ödeme, Geschwüre, Risswunden, Knorpeltraumata, Dysphonie, Stimmlippenparese oder -lähmung, Polypen, Granulome und Kehlkopfverengungen. Heiserkeit gilt als eines der häufigsten Symptome nach einer orotrachealen Intubation (Oliveira et al., 2018). Auch Wallace und McGrath (2021) beschreiben folgende Symptome, die nach einer Extubation auftreten können: Stridor, Stimmermüdung, Halsschmerzen, Heiserkeit, Schwierigkeiten beim Abhusten von Sekret, hörbarer Speichelrückstau in den oberen Atemwegen, schlechter Husten, Störungen des Schluckens und Aspiration.

3.2 Diagnostik auf der Intensivstation

In den letzten Jahren wurde der Schluckfunktion von Patientinnen und Patienten aufgrund der hohen Inzidenz von Postextubationsdysphagie in der frühen Phase nach der Extubation mehr Aufmerksamkeit geschenkt (Luo et al., 2024). Leder et al. (2019) berichteten in ihrer Studie über eine abnehmende Tendenz der Inzidenz von PED mit Raten von 14 % nach einer Stunde, 8 % nach vier Stunden und 7 % nach 24 Stunden nach der Extubation. In einer prospektiven Kohortenstudie stellten Marvin et al. (2019) ausserdem fest, dass sich die Schluckfunktion zwischen vier und 24 Stunden nach der Extubation verbessert. Basierend auf dieser Hypothese schlussfolgerten sie, dass Patientinnen und Patienten mit niedrigem Risiko frühzeitig untersucht werden sollten, während man bei Personen mit höherem Risiko die Untersuchung bis näher an die 24 Stunden nach der Extubation hinauszögern sollte (Marvin et al., 2019). Obwohl die Forschung auf einen Rückgang der Inzidenz von PED nach der Extubation hinweist, sind die Empfehlungen bezüglich des optimalen Zeitpunkts für die Durchführung von Schluckuntersuchungen nach wie vor uneinheitlich (Luo et al., 2024). Derzeit gibt es keine

etablierten Richtlinien, die den optimalen Zeitpunkt für die Erstbeurteilung von PED bei Intensivpatienten und -patientinnen nach orotrachealer Intubation empfehlen. Eine frühe und schnelle Identifizierung von PED, bevor komplexere und teurere Diagnostikinstrumente eingesetzt werden, minimiert das Auftreten von Komplikationen (Yu et al., 2024). Die Wahl an Beurteilungsinstrumente zur Beurteilung von PED spielt eine entscheidende Rolle (Yu et al., 2024). Es ist weder praktikabel noch notwendig, bei allen post-extubierten Intensivpatienten und -patientinnen teure und zeitaufwändige instrumentelle Dysphagietests durchzuführen. Eine Einschätzung des Aspirationsrisikos mittels eines kostengünstigen, schnell durchführbaren und einfach zu interpretierenden Schlucktests vor Beginn der oralen Ernährung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Erst wenn der Schlucktest bei einem Patienten oder einer Patientin ein Aspirationsrisiko anzeigt, sollte eine umfassende Dysphagiediagnostik, z. B. eine instrumentelle Untersuchung, durchgeführt werden. Screeningtests mit hoher Sensitivität sollten in Erwägung gezogen werden, um Patientinnen und Patienten mit einem Aspirationsrisiko möglichst genau zu identifizieren (Leder et al., 2019). Leder et al. (2019) empfehlen in ihrer Studie das «Yale Swallow Protocol» (YSP). Wenn der Test eine Stunde nach der Extubation versagt, kann der Test je nach medizinischem und neurologischem Zustand des Patienten oder der Patientin zwischen einer und 24 Stunden wiederholt werden. Eine instrumentelle Diagnostik sollte erst nach mehrmaligem Versagen innerhalb von 24 Stunden, durchgeführt werden (Leder et al., 2019). Bereits Macht et al. (2014) empfahlen, dass das Pflegepersonal zunächst einen relativ sensitiven, einfach durchzuführenden Test, wie z. B. einen Wasserschlucktest, durchführen und erst bei Misserfolg eine Logopädin oder einen Logopäden hinzuziehen sollten (Macht et al., 2014).

4 Pharyngeale Elektrostimulation

Das zunehmende Verständnis der neurologischen Veränderungen bei Patienten und Patientinnen mit neurogener Dysphagie hat zur Entwicklung neuer Behandlungsansätze geführt (Cheng et al., 2022). Die pharyngeale Elektrostimulation (PES) ist eine neuromodulatorische Behandlung, die die kortikale Reorganisation fördert, um die Schluckfunktion nach einer Hirnverletzung wiederherzustellen. Sie erleichtert die Aktivierung der kortikobulbären Bahnen und verbessert die periphere sensorische Funktion im Pharynx (Muhle et al., 2024). Die PES stimuliert die afferente sensorische Rückkopplung, was zu einer verbesserten Reorganisation des schluckbezogenen motorischen Kortex und zu einem Anstieg der salviaren Substanz P, einem schluckbezogenen Neurotransmitter, führt, was wiederum zu einem quantitativ und qualitativ verbesserten Schlucken führt (Schefold et al., 2020). Suntrup et al. (2015) konnten in ihrer randomisierten klinischen Studie bei tracheotomierten Schlaganfallpatientinnen und -patienten nachweisen, dass die pharyngeale Elektrostimulation signifikant mit einer Verbesserung des Atemwegschesutzes und der Schluckfunktion assoziiert war, wodurch bei der Mehrheit

der Patientinnen und Patienten eine Dekanülierung möglich wurde (Koestenberger et al., 2020). Die pharyngeale Elektrostimulation wurde in zahlreichen klinischen und neurophysiologischen Studien getestet, darunter die von Hamdy et al. (1998), die zeigten, dass die PES zu einer Verbesserung der kortikalen Reorganisation und einer erhöhten Erregbarkeit des motorischen Kortex führt, was wiederum die Wiederherstellung der Schluckfunktion nach Hirnverletzungen fördert (Suntrup-Krueger et al., 2016). Dies wurde durch Stimulation des Zungengrundes und der hinteren Pharynxwand mittels Elektroden erreicht, wobei die kortikale Repräsentation des Pharynx für mindestens 30 Minuten erhöht blieb (Suntrup-Krueger et al., 2016). Die PES erwies sich auch als eine wirksame Methode zur Behandlung von Dysphagie nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma und anderen Ursachen. Eine gross angelegte, prospektive, einarmige klinische Kohortenbeobachtungsstudie (PHADER) von Bath et al. (2020) mit über 230 Patientinnen und Patienten bestätigte die Sicherheit der PES und zeigte eine signifikante Reduktion von Dysphagie und Penetrations- sowie Aspirationsereignissen (Blakemore et al., 2021). Weitere Studien von Dziewas et al. (2018) und Koestenberger et al. (2020) haben gezeigt, dass die PES auch bei der frühzeitigen Entwöhnung von tracheotomierten Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation von Nutzen sein kann (Blakemore et al., 2021). Neben Schlaganfallpatientinnen und -patienten zeigte die PES auch vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Dysphagien infolge neurologischer Erkrankungen wie dem Guillain-Barré-Syndrom und Multipler Sklerose (Blakemore et al., 2021). Eine österreichische Fallserie von Traugott et al. (2022) zeigt, dass 15 von 19 tracheotomierten schwerkranken Personen nach einer PES-Behandlung erfolgreich dekanüliert werden konnten. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die PES auch bei nicht-neurologisch bedingten Dysphagien eine wertvolle Rolle spielt, insbesondere bei Personen, die aufgrund einer Tracheotomie intensivmedizinisch betreut werden (Williams et al., 2024).

Für die pharyngeale Elektrostimulation wurde ein kommerzielles Phagenyx® -System (Phagenesis Ltd., Manchester, UK) verwendet, das aus einem nasogastralen Ernährungskatheter mit Stimulationsringelektroden und einer computergestützten Basisstation besteht, die Stimulationen im Bereich von 1-50 mA bei 5 Hz abgibt (Dziewas et al., 2018).

Das Phagenyx® -System, siehe Abbildung 3 auf Seite 16, wurde für die Behandlung der oropharyngealen Dysphagie entwickelt, die durch eine Störung oder Schädigung der für die Kontrolle der Schluckfunktion verantwortlichen kortikalen Zentren, oder der sensorischen neurologischen Architektur des peripheren Schluckreizes verursacht wird (Phagenesis, 2021).

Abbildung 2. Phagenyx-System mit Basisstation EPSB3 und Katheter PNX-1000 (Phagenesis, 2021)

4.1 Anwendung

Bei der pharyngealen Elektrostimulation (PES) wird ein nasogastraler, schlauchförmiger Stimulationskatheter verwendet, in den zwei speziell entwickelte Elektroden integriert sind (Traugott et al., 2021). Das Phagenyx® -System besteht aus der Basisstation EPSB3 und dem Katheter PNX-1000 (Phagenesis, 2021). Führungsmarkierungen auf dem Katheter erleichtern die Positionierung der Elektrode. Die Kontaktqualität zwischen den Elektroden und dem Zielgewebe wird während der Behandlung kontinuierlich vom System überwacht, um sicherzustellen, dass das richtige Gewebe stimuliert wird und die Stimulationsdosis kontrolliert wird. Darüber hinaus ermöglicht der Katheter die komfortable und sichere Verabreichung einer enteralen Ernährung (Phagenesis, 2021). Die korrekte Platzierung der Elektroden wird endoskopisch kontrolliert (Muhle et al., 2024). Durch Kommunikation mit dem Patienten oder der Patientin findet das medizinische Personal eine individuell angepasste Stimulationsintensität für eine optimierte PES.

In der Regel wird die Stimulation mit einer Stromstärke zwischen 1 und 50 mA, einer Stimulationsfrequenz von 5 Hz und einer Pulsbreite von 200 Mikrosekunden durchgeführt. Jede PES-Periode dauert in der Regel 10 Minuten (Traugott et al., 2021). Die Stromstärke wird individuell nach der Wahrnehmungsschwelle (PT) und der maximal tolerierten Schwelle (MTT) eingestellt, die vor jeder Behandlung bestimmt werden. Der tatsächliche Stimulationsstrom (SI) wird dann vom Phagenyx®-System automatisch nach folgender Formel bestimmt ($PT + 0,75 \times (MTT - PT)$). Die maximale Stimulationsintensität ist vom Gerät auf 50 mA begrenzt.

Wenn der Patient oder die Patientin nicht über nonverbale basale Kommunikationsfähigkeiten verfügt, wird PT als erste auffällige Reaktion auf die Stimulation festgelegt, z. B. das Auslösen

eines Schluckvorgangs. MTT wird als klinisches Anzeichen von Unwohlsein definiert (z.B. Veränderung der Mimik, Anstieg der Herzfrequenz oder des systolischen Blutdrucks $\geq 10\%$). Während der Behandlung werden die Patientinnen und Patienten kontinuierlich auf klinische Anzeichen und Schluckaktivität durch den Arzt, der die PES anwendet, überwacht (Muhle et al., 2024).

Die Anzahl der Behandlungen, die erforderlich sind, um einen maximalen therapeutischen Nutzen zu erzielen, variiert von Person zu Person. Das Standardbehandlungsschema umfasst drei Behandlungen, eine pro Tag an drei aufeinander folgenden Tagen. Die Mehrheit der Patientinnen und Patienten spricht auf diese Anzahl von Behandlungen an. Für die Minderheit, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Anzeichen einer Besserung zeigt, können zusätzliche Behandlungen durchgeführt werden. Insgesamt können maximal 6 Behandlungen durchgeführt werden. Danach wird der Katheter elektronisch gesperrt, um weitere Behandlungen zu verhindern (Phagenesis, 2021).

4.2 Einfluss auf die Schluckfunktion

Die pharyngeale Elektrostimulation (PES) wirkt über die Erregung sensibler Fasern in der Pharynxwand, deren Information an die sensomotorische Schluckareale des ZNS und von dort über kortikobulbäre Fasern an die Schluckmuskulatur weitergeleitet wird (Weber et al., 2024, S. 270). Die Elektroden geben einen schwachen elektrischen Strom an die Pharynxmuskulatur ab, der die periphere und kortikale neurale Kontrolle des Schluckens stimuliert (Williams et al., 2024). In einer Magnetenzephalographie (MEG)-Studie von Suntrup et al. (2015) wurde eine PES-Sitzung mit Veränderungen der schluckbezogenen Hirnaktivierung in bestimmten kortikalen Arealen wie dem rechten primären und sekundären sensomotorischen Kortex und dem rechten supplementären motorischen Areal in Verbindung gebracht (Muhle et al., 2017). Es wird angenommen, dass die Verbesserungen nach der Behandlung mit der zerebralen Plastizität des Gehirns zusammenhängen, die durch die Stimulation der afferenten sensorischen Schluckbahnen ausgelöst wird (Williams et al., 2024). Die Firma Phagenesis erklärt die Funktionsweise der PES mit dem Phagenyx®-System wie folgt:

Seine Funktionsweise beruht auf der Abgabe elektrischer Stimuli an die in den Schleimhäuten des Oropharynx verlaufenden sensorischen Nerven. Die Lokalisierung und die Frequenz des Stimulus wurden dahingehend optimiert, die neuronale Plastizität in den im Zusammenhang mit der Kontrolle der Schluckfunktion stehenden Bereichen des Gehirns zu fördern. Der Stimulus induziert und beschleunigt einen kortikalen Reorganisationsprozess, bei dem die Zuständigkeit für die Kontrolle und Koordination der Schluckfunktion aus dem betroffenen Bereich in einen komplementären Bereich der kortikalen Zentren mit intakter Funktion verlagert wird. Die Behandlung steigert außerdem die lokal vorhandene Menge schluckrelevanter Neurotransmitter im Oropharynx. (Phagenesis, 2021, S. 8)

Neben den Studien, die darauf hindeuten, dass PES die Erregbarkeit und Reorganisation des motorischen Kortex verbessert, gibt es eine zweite Beweislinie, die sich auf die physiologische Wirkungsweise von PES konzentriert und auf die Substanz P (SP) abzielt (Muhle et al., 2017).

4.2.1 Substanz P Konzentration

Substanz P (SP) ist ein Neuropeptid, das überall im peripheren und zentralen Nervensystem vorkommt (Suntrup-Krueger et al., 2016). Es ist bekannt, dass es den Schluck- und Hustenreflex verstärkt und wahrscheinlich als Neurotransmitter in der Rachenschleimhaut als Reaktion auf lokale Reize wirkt (Muhle et al., 2017). Arai et al. (2003) legten in ihrer Studie ebenfalls nahe, dass Aspiration nach einem Schlaganfall mit einer niedrigen SP-Konzentration zusammenhängen könnte. Weitere Studien von Nakagawa et al. (1997) und (1995) berichteten über niedrige SP-Konzentrationen im Sputum älterer Patientinnen und Patienten mit Aspirationspneumonie und dass niedrige SP-Konzentrationen im Speichel mit einer Abschwächung des Schluckreflexes assoziiert sind, was zu Aspiration von im Pharynx zurückgehaltenem Speichel führen kann, ohne dass dieser durch Schlucken entfernt wird (Niimi et al., 2018). In einer weiteren Studie zeigte die Gruppe um Suntrup-Krueger et al. (2016), dass PES bei gesunden Personen zu einem vorübergehenden Anstieg der SP-Konzentration im Speichel, nicht aber im Serum führt. In der Studie von Muhle et al. (2017) wurde festgestellt, dass ein Anstieg der SP unmittelbar nach der Stimulation eng mit einer Verbesserung der Schluckfunktion verbunden war. Das zweite Hauptergebnis dieser Studie war, dass die Bedeutung des PES-assoziierten Anstiegs der SP auch in einer kleinen Kohorte von drei Patientinnen und Patienten beobachtet wurde, die mehrere Stimulationszyklen erhielten. Alle drei Personen zeigten einen Anstieg der mittleren SP-Werte beim Übergang vom ersten zum zweiten Zyklus. Bei einer Person bestätigte sich dieser Trend auch nach Anwendung eines dritten PES-Zyklus. Zwei der drei Personen konnten nach wiederholter PES dekanüliert werden. Es konnte gezeigt werden, dass die SP eng mit der Physiologie und Pathophysiologie des Schluckens verbunden ist. Muhle et al. (2017) vermuten daher, dass die durch PES ausgelöste Freisetzung von SP eine periphere Sensibilisierung sensorischer Neurone bewirkt, die die motorische Schluckreaktion im vorgeschalteten Schlucknetzwerk erleichtert. SP könnte somit als Biomarker dienen, der das potenzielle Ansprechen auf die PES anzeigt (Muhle et al., 2017).

Arai et al. (2003) schlugen Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer (ACE-Hemmer) als mögliche Strategie zur Verringerung der Aspiration nach einem Schlaganfall vor, da diese pharmazeutischen Wirkstoffe die SP-Spiegel erhöhen sollen, indem sie deren Abbau verhindern. Muhle et al. (2017) widersprechen dem jedoch, da in ihrer Studie die gleichzeitige Behandlung mit ACE-Hemmern keinen Einfluss auf die SP-Spiegel oder den Stimulationserfolg hatte (Muhle et al., 2017).

4.3 Indikationen und Kontraindikationen

Die PES-Therapie wurde zur sicheren und erfolgreichen Behandlung neurogener Dysphagie bei Patienten mit verschiedenen Erkrankungen eingesetzt: bei oral intubierten Patienten auf der Intensivstation, bei tracheotomierten Schlaganfallpatienten mit schwerer Dysphagie, bei Patienten mit Hirnverletzungen und bei Patienten mit Multipler Sklerose (Traugott et al., 2021).

Zu den Kontraindikationen zählen:

- Anatomische Anomalien im Mund- und Rachenraum
- Schwere Herzinsuffizienz oder COPD im Endstadium
- Patientinnen und Patienten mit einem implantierten elektrischen Gerät oder einem invasiven Gerät mit aktiven elektrischen Komponenten
- MRT-Scan: der Phagenyx®-Katheter muss für einen MRT-Scan entfernt werden
- Schwangerschaft
- Die Anwendung ist bei Kindern nicht zulässig
- Infektionen, besonders im Halsbereich

(Phagenesis, 2021)

4.4 Nebenwirkungen

Einige seltenen Nebenwirkungen wurden von Phagenesis dokumentiert:

- **Zähneklappern oder Gesichts-/ Ohrenschmerzen:** Wenn dies auftritt, sollte die Behandlung unterbrochen und der Katheter ein bis zwei cm zurückgezogen werden. Wenn der Patient bzw. die Patientin weiterhin die Nebenwirkung zeigt, muss die Behandlung gestoppt und der Katheter gezogen werden. Ansonsten kann die Behandlung weiter durchgeführt werden.
- **Hypersalivation:** Eine übermäßige Speichelproduktion kann während der Behandlung vorkommen und gilt nicht als schädlich.
- **Aryknorpelödem oder Rachenabszess:** Im Laufe der Zeit kann es durch den Katheter zu Kontaktreizungen kommen. Wenn der Patient über vier Stunden nach Ende der Stimulation weiterhin Schmerzen oder Beschwerden verspürt, muss der Katheter nach Abschluss der Behandlung entfernt werden.

(Phagenesis, 2021)

5 Methodik

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit, deren Ziel es ist, den aktuellen Forschungsstand zur pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie zu ermitteln. Dabei werden die Funktion, die Wirksamkeit und die Akzeptanz der pharyngealen

Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie auf der Intensivstation untersucht. Hierfür wurden relevante Studien und wissenschaftliche Arbeiten ausgewählt und miteinander verglichen.

5.1 Literaturrecherche

Für die Literaturrecherche wurden die Datenbanken PubMed, Swiscovery und EBSCO genutzt. Die Suche erfolgte unter Verwendung einer Kombination spezifischer Suchbegriffe, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache eingegeben wurden, um eine umfassende Sammlung relevanter Studien und Artikel sicherzustellen. Dabei wurden die Operationen **AND** und **OR** verwendet, um die Suchergebnisse weiter einzugrenzen und präzise Treffer zu erzielen. Es wurden folgende Suchbegriffe verwendet: Dysphagie (engl. *dysphagia*), Postextubationsdysphagie (engl. *postextubation dysphagia*), Intensivstation (engl. *intensive care unit*), Pharyngeale Elektrostimulation (engl. *pharyngeal electrical stimulation*), Substanz P, Prädiktive Faktoren (engl. *predictive factors*), Risikofaktoren (engl. *risk factors*) und kritisch kranke Patienten (engl. *critically-ill patients*).

5.2 Auswahl der Studien

Die Auswahl der Studien für die Beantwortung der zweiten und dritten Fragestellung erfolgte unter Berücksichtigung spezifischer Inklusions- und Exklusionskriterien. Inkludiert wurden Studien, die explizit die pharyngeale Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie auf der Intensivstation untersuchten. Zusätzlich wurden Studien berücksichtigt, die die Postextubationsdysphagie nicht ausdrücklich erwähnten. Es wurden nur Studien aus den Jahren 2020 bis 2025 einbezogen, um aktuelle Forschungsentwicklungen zu integrieren. Exkludiert wurden Studien an Patientinnen und Patienten ohne intensivmedizinische Behandlung, ohne bekannte mechanische Beatmung oder ohne diagnostizierte Postextubationsdysphagie. Studien, die rein an tracheotomierten Patientinnen und Patienten durchgeführt wurden, wurden aus dieser Arbeit ausgeschlossen. Die Studie von Bath et al. (2020) wurde für diese Arbeit ebenfalls ausgewählt, jedoch wurden für die Analyse lediglich die Gruppen B und C berücksichtigt, da nur diese den Inklusions- und Exklusionskriterien entsprachen.

Nachdem acht Studien für die Beantwortung der Fragestellungen herausgesucht waren, erfolgte die Erfassung der wesentlichen Daten. Hierfür wurde ein Literatur-Ergebnisraster erstellt, das die folgenden Kategorien umfasste: Autor, Titel, Jahr, Stichprobe, Studiendesign, Zeitpunkt der Anwendung, Messinstrument zur Wirksamkeit, Ergebnisse und Limitationen. Zur systematischen Auswertung wurden die Studien hinsichtlich ihrer Methodik, Stichprobengröße, der verwendeten Messinstrumente und der berichteten Ergebnisse verglichen. Dabei wurde auch die Qualität der Studien berücksichtigt, um die Verlässlichkeit der Ergebnisse zu bewerten und mögliche Limitationen der einzelnen Arbeiten zu identifizieren.

6 Ergebnisse

6.1 Studienübersicht

Die PHADER-Studie von Bath et al. (2020) wurde durchgeführt, um die Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation (PES) bei Patientinnen und Patienten mit schwerer Dysphagie zu untersuchen. Insgesamt wurden 252 Patientinnen und Patienten rekrutiert, von denen sieben aufgrund verschiedener Probleme aus der Analyse ausgeschlossen wurden. Die Studie unterteilte die Personen in mehrere Gruppen, jedoch wurden in der vorliegenden Arbeit nur die Gruppen B und C berücksichtigt. Gruppe B umfasste Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall, die eine mechanische Beatmung und eine Tracheotomie benötigten, während Gruppe C Patientinnen und Patienten mit Dysphagie aufgrund anderer Ursachen als Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma beinhaltete, die ebenfalls eine mechanische Beatmung benötigten. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die pharyngeale Elektrostimulation (PES) eine signifikante Verbesserung der Schluckfunktion bei schwerer Dysphagie bewirken kann. Wie in Tabelle 1 auf den Seiten 37-40 dargestellt, verringerte sich der Ausgangswert der «Dysphagia Severity Rating Scale» (DSRS) in Gruppe B von 11,7 zu 5,2 an Tag 92. In Gruppe C ging der DSRS-Wert ebenfalls von 11,9 auf 5,3 zurück. Auch die «Penetration-Aspiration-Scale» (PAS) zeigte deutliche Verbesserungen: In Gruppe B sank der Wert von 7,2 auf 3,0 an Tag 92, während der Wert in Gruppe C im gleichen Zeitraum von 6,8 auf 2,2 fiel. Nach den Ergebnissen von Bath et al. (2020) waren die Verbesserungen bei den Patientinnen und Patienten, die die Behandlung früher erhielten und eine kürzere Beatmungsdauer aufwiesen, besonders ausgeprägt. Die Autoren betonen zudem, dass die PES-Behandlung in allen Patientengruppen gut vertragen wurden und bei den Schlaganfallpatientinnen und -patienten zu einer erfolgreichen Dekanülierung führte.

Die Studie von Koestenberger et al. (2020) untersuchte die Prävalenz von Pneumonien und die Häufigkeit von Reintubationen bei Patientinnen und Patienten, die mit pharyngealer Elektrostimulation (PES) behandelt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die Prävalenz von Pneumonien in der Kontrollgruppe höher war als in der PES-Gruppe (21 gegenüber 4) und dass auch die Anzahl der Reintubationen in der Kontrollgruppe (6) höher war als in der Behandlungsgruppe (0). Während der Studiendauer starben insgesamt fünf Personen: Eine Person in der PES-Behandlungsgruppe verstarb aufgrund von Nierenversagen, während in der Kontrollgruppe vier Personen starben - drei aufgrund von Aspirationspneumonien und eine aufgrund eines Myokardinfarkts. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse jedoch, dass die pharyngeale Elektrostimulation im Vergleich zur historischen Kontrollgruppe mit einer geringeren Häufigkeit von Pneumonien und Reintubationen und ohne schwerwiegende Nebenwirkungen assoziiert war (Koestenberger et al., 2020).

Die PHINESt Studie von Schefold et al. (2020) ist eine laufende Studie mit der bisher grössten Stichprobengrösse von bis zu 400 Patientinnen und Patienten. Die Wirksamkeit der

pharyngealen Elektrostimulation wird anhand primärer und sekundärer Endpunkte gemessen. Zu den primären Endpunkten gehören der «Penetration-Aspiration-Score» (PAS), der mittels FEES vor der ersten und 24-60 Stunden nach der letzten PES-Behandlung gemessen wird, sowie die «Dysphagia Outcome and Severity Scale» (DOSS). Zu den sekundären Endpunkten zählen Veränderungen im Ernährungsmanagement, der Schweregrad der Dysphagie, die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus und auf der Intensivstation sowie Mortalität und Reintubationen (Scheffold et al., 2020).

Die Fallstudie von Blakemore et al. (2021) beschreibt einen 62-jährigen Patienten, der aufgrund einer schweren Pneumonie im Rahmen seiner Covid-19-Erkrankung intubiert und mechanisch beatmet werden musste. Der Patient konnte am Tag 58 dekanüliert werden. An den Tagen 60 und 66 zeigte er mittels FEES eine verzögerte Schluckreaktion mit Larynxpenetration und wurde als «nil by mouth» (NBM) eingestuft, wodurch er Nahrung und Flüssigkeit über eine nasogastrale Sonde erhielt. Nach intensiver Dysphagietherapie wurde am 81. Tag eine Videofluoroskopie durchgeführt, bei der weiterhin eine verzögerte Schluckreaktion, eine reduzierte hylaryngeale Hebung und Exkursion, eine verminderte epiglottische Inversion, pharyngeale Residuen beim Schlucken von Flüssigkeiten mit einem Becher und ein hohes Aspirationsrisiko festgestellt wurden. Der Patient erreichte dabei einen PAS von 4/8 Punkten. Daher wurde an Tag 87 mit der pharyngealen Elektrostimulation (PES) mit insgesamt 5 Sitzungen begonnen. Obwohl die Dysphagie während der gesamten Behandlung persistierte, zeigte der Patient deutliche Fortschritte in der Rehabilitation. Die PES-Behandlung wurde als Teil eines umfassenden Dysphagieprogramms empfohlen und zeigte potenziell positive Auswirkungen auf die Schluckfunktion des Patienten, obwohl er weiterhin eine nasogastrale Sonde zur Ernährung benötigte. Am Tag 101 wurde eine erneute VFS durchgeführt, die eine Verbesserung der Kehlkopfelevation und -inversion sowie des Bolusabbaus zeigte, so dass kein Aspirationsrisiko mehr bestand. Bei dieser VFS erreichte der Patient einen PAS-Wert von 2/8. Der «Functional Oral Intake Scale» (FOIS)-Wert verbesserte sich von 1/7 an Tag 60 auf 7/7 an Tag 152. Ebenso verbesserte sich der «Quality of Life» (QOL)-Wert von 11/55 an Tag 67 auf 55/55 an Tag 180. Es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf, was die Sicherheit dieser Therapie unterstützt (Blakemore et al., 2021).

Im Fallbericht von Traugott et al. (2021) wird über eine Patientin berichtet, die nach einer Covid-19-Behandlung eine schwere Dysphagie entwickelte. An Tag 16 wurde sie extubiert und es erfolgte eine Dysphagiediagnostik. Sie erreichte 12 Punkte auf der «Dysphagia Severity Rating Scale» (DSRS) und einen FOIS-Wert von 1, was eine vollständige Abhängigkeit von enteraler Ernährung bedeutete, weshalb «nil by mouth» empfohlen wurde. Am selben Tag wurde ein «Gugging Swallowing Screen» (GUSS) durchgeführt, mit einem Wert von 6/20, was auf eine schwere Dysphagie mit hohem Aspirationsrisiko hindeutete. Die pharyngeale Elektrostimulation wurde zwischen den Tagen 22 und 26 mit insgesamt 5 Sitzungen und in einem

zweiten Zyklus an den Tagen 33 und 34 mit 2 Sitzungen durchgeführt. Die Patientin zeigte erste Verbesserungen im Speichelmanagement und eine erhöhte reflektorische Schluckaktivität nach den ersten drei Sitzungen. An Tag 38, 4 Tage nach der letzten PES, wurde ein erneuter GUSS durchgeführt, bei dem die Patientin einen Wert von 15/20 erreichte, was auf eine deutliche Verbesserung der Dysphagie und eine Verringerung des Aspirationsrisikos hindeutet. Der DSRS-Wert sank im Verlauf auf 9 und der FOIS-Wert stieg auf 2. Der PES-Behandlungszyklus führte zu einer signifikanten Verbesserung der Schluckfunktion, was sich in einer Abnahme des Schweregrades der Dysphagie und einer Verringerung des Aspirationsrisikos widerspiegelte. Die Ernährung der Patientin konnte auf eine leicht modifizierte Kost umgestellt werden, obwohl sie weiterhin auf eine enterale Ernährung angewiesen war. Der GUSS-Wert verbesserte sich von 7/20 (schwere Dysphagie) auf 17/20 (leichte Dysphagie) und auch der DSRS und FOIS verbesserten sich ebenfalls signifikant. Während der Behandlung traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf und die Patientin zeigte insgesamt eine Verbesserung ihrer Schluckfunktion (Traugott et al., 2021).

Suntrup-Krueger et al. publizierten (2023) eine Studie zur Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie, die anhand primärer und sekundärer Endpunkte durchgeführt wurde. Der primäre Endpunkt war die Notwendigkeit einer Reintubation innerhalb von 120 Stunden nach der Extubation. Zu den sekundären Endpunkten gehörten die Inzidenz von Pneumonien, Parameter der Schluckfunktion, der Ernährungsstatus und die Aufenthaltsdauer im Spital. In der PES-Gruppe mussten 4 von 30 Personen innerhalb von 120 Stunden reintubiert werden, während es in der Sham-Gruppe 10 von 30 waren. Die Inzidenz von Pneumonien war in der PES-Gruppe signifikant niedriger (60% gegenüber 83%). In Bezug auf die Schluckfunktion führte die PES-Behandlung zu einer signifikanten Verbesserung im Vergleich zur Sham-Gruppe, gemessen anhand der «6-point fiberoptic endoscopic dysphagia severity scale» (FEDSS): 3,3 gegenüber 4,3 Punkten. 73% der Patientinnen und Patienten in der PES-Gruppe waren in der Lage, bei der Entlassung eine vollständige Ernährung aufzunehmen, verglichen mit 47% in der Sham-Gruppe. Die Zeit bis zur Wiederaufnahme der oralen Ernährung betrug in der PES-Gruppe 4,3 Tage im Vergleich zu 10,2 Tagen in der Sham-Gruppe. Nach der PES-Behandlung waren 27% der Patientinnen und Patienten bei der Entlassung noch auf eine Ernährungssonde angewiesen, während es in der Sham-Gruppe noch 53% waren. Die Krankenhausaufenthaltsdauer war in der PES-Gruppe mit 17,0 +/- 7,9 Tagen signifikant kürzer als in der Sham-Gruppe mit 24,3 +/- 12,4 Tagen. Das Team um Suntrup-Krueger (2023) kam daher zum Schluss, dass die pharyngeale Elektrostimulation sicher ist und zu einer Verbesserung der schweren postextubationsbedingten Dysphagie bei Schlaganfallpatienten und -patientinnen führt. Die Behandlung führte zu einem verringerten Risiko von Pneumonien, weniger Sondenabhängigkeit, einer früheren oralen Nahrungsaufnahme und einem kürzeren Krankenhausaufenthalt. Die Notwendigkeit einer erneuten Intubation konnte durch die

erfolgreiche Anwendung einer vollständigen PES-Behandlungsreihe reduziert werden (Suntrup-Krueger et al., 2023).

Die Studie von Muhle et al. (2024) untersuchte die Auswirkungen auf die Schluckfunktion und das Reintubationsrisiko bei extubierten Patientinnen und Patienten, die vor der Extubation auf der Intensivstation mit der pharyngealen Elektrostimulation behandelt wurden. Die Schluckfunktion wurde innerhalb 24 Stunden nach der Extubation mittels FEES untersucht und mittels FEDSS beurteilt. Die PES-Gruppe erreichte einen durchschnittlichen Wert von 4,31, die Kontrollgruppe dagegen einen Wert von 5,03. In der PES-Gruppe mussten 3 von 32 Personen reintubiert werden, in der Kontroll-Gruppe 11 von 32. Die Zeit von der Extubation bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus war in der PES-Gruppe deutlich kürzer, nämlich 14,09 Tage im Vergleich zu 26,59 Tagen in der Kontrollgruppe. Die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation (ICU-LOS) war in der PES-Gruppe kürzer, aber ohne signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe. In der PES-Gruppe gab es einen Trend zu weniger postextubativen pulmonalen Infektionen, aber dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant. Die Behandlung mit PES führte bei Patientinnen und Patienten nach Extubation im Vergleich zur Kontrollgruppe zu einer signifikanten Verbesserung der Schluckfunktion, weniger Reintubationen und kürzeren Krankenhausaufenthalten. Es wurden keine behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse beobachtet (Muhle et al., 2024).

In der Studie von Williams et al. (2024) wurden 484 Intensivpatientinnen und -patienten einer FEES unterzogen, von denen 289 eine schwere Dysphagie mit einem PAS von 6 oder höher aufwiesen. 19 dieser Personen erhielten eine PES-Behandlung und anschliessend eine erneute FEES. 17 der 19 Patientinnen und Patienten hatten zum Zeitpunkt der Behandlung eine Tracheotomie. Der PAS der PES-Gruppe verbesserte sich signifikant von einem durchschnittlichen Ausgangswert von 7,9 auf 5,9 nach der Behandlung. In der Kontrollgruppe verbesserte sich der PAS ebenfalls von 7,8 auf 6,2, jedoch war die Verbesserung in der PES-Gruppe ausgeprägter. In der PES-Gruppe verbesserten sich auch die Speichelkontrolle und die pharyngeale Sensorik im Vergleich zur Kontrollgruppe. Williams et al. (2024) beschrieben, dass die pharyngeale Elektrostimulation zu einer Verbesserung der Schluckfunktion bei Patientinnen und Patienten mit schwerer Dysphagie nach Extubation führte.

6.2 Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation

Um die Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation klarer darzustellen, werden die Ergebnisse von drei diagnostischen Skalen miteinander verglichen. Jede dieser Skalen wurde in mindestens zwei Studien verwendet. Die Studien von Bath et al. (2020), Blakemore et al. (2021) und Williams et al. (2024) verwendeten die «Penetration-Aspiration-Scale» (PAS). In der Studie von Bath et al. (2020) erreichten die Gruppen B und C nach der PES-Behandlung einen niedrigeren Wert, von 7,2 auf 3,0 (Gruppe B) und von 6,8 auf 2,2 (Gruppe C). Auch der

Patient in der Studie von Blakemore et al. (2021) erreichte nach der PES eine Verbesserung des Wertes von 4 auf 2. Ebenso konnte in der Studie von Williams et al. (2024) eine Verbesserung des PAS nach der PES-Behandlung festgestellt werden, der Wert sank von 7,9 auf 5,9. Um die Auswirkungen auf die Schluckfunktion zu untersuchen, verwendeten Suntrup-Krueger et al. (2023) und Muhle et al. (2024) die «6-point fiberoptic endoscopic dysphagia severity scale» (FEEDS), die mittels einer FEES angewendet wurde. In der Studie von Suntrup-Krueger et al. (2023) zeigte sich eine signifikante Verbesserung des Wertes in der PES-Gruppe (3,3) im Vergleich zur Sham-Gruppe (4,3). Auch in der Studie von Muhle et al. (2024) erreichte die PES-Gruppe einen durchschnittlich niedrigeren Wert als die Sham-Gruppe, nämlich 4,31 gegenüber 5,03. Bath et al. (2020) und Traugott et al. (2022) verwendeten in ihrer Studie unter anderem die «Dysphagia Severity Rating Scale» (DSRS), wobei Gruppe B eine Verbesserung von 11,7 auf 5,2 und Gruppe C eine Verbesserung von 11,9 auf 5,3 erreichte. Auch die Patientin in der Studie von Traugott et al. (2022) erreichte eine Verbesserung des Wertes von 12 auf 3. Darüber hinaus lässt sich sagen, dass die PES mit einer geringeren Häufigkeit von Reintubationen, einer kürzeren Krankenhausaufenthaltsdauer, einer schnelleren Wiederaufnahme der oralen Ernährung und einem reduzierten Pneumonierisiko assoziiert ist. Basierend auf den vorliegenden Studien kann eine positive Schlussfolgerung bezüglich der Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie gezogen werden. Die PES erweist sich als vielversprechende Therapieoption, die zu einer Verbesserung der Schluckfunktion bei Patientinnen und Patienten nach Extubation führen kann.

6.3 Erkenntnisse zur Akzeptanz und Verträglichkeit

Koestenberger et al. konnten in ihrer Studie (2020) keine unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der PES-Behandlung beobachten. Sie konnten im Verlauf der Studie keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Platzierung des PES-Katheters oder der PES-Behandlung selbst beobachten, was darauf hindeutet, dass die PES-Behandlung sicher zu sein scheint. In der Studie von Blakemore et al. (2021) wurden keine unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät oder der Behandlung beobachtet. Der Patient berichtete über einen metallischen Geschmack und ein warmes Gefühl im Hals während der Behandlung. Ausserdem berichtete er, wie bei nasogastralen Ernährungssonden üblich, über vorübergehende nasale Beschwerden aufgrund der Steifheit des Katheters, die bis zur Entfernung des Katheters anhielten. Ebenso schien der Patient Unannehmlichkeiten bei der dritten PES-Behandlung in Folge zu erwarten, wobei seine Angst möglicherweise einen Einfluss auf seine Behandlungstoleranz hatte. Williams et al. (2024) kamen in ihrer Studie zu folgenden Ergebnissen bezüglich der Akzeptanz und Verträglichkeit der pharyngealen Elektrostimulation: Drei Personen fühlten sich unwohl und baten um eine Reduzierung der Behandlungsdosis, beendeten jedoch die geplante Behandlung. Drei Personen

beendeten nicht die gesamte vorgeschlagenen PES-Behandlung, denn bei einer Person wurde ein laryngopharyngeales Ödem als mögliche Komplikation festgestellt (sie beendete 3 Behandlungen), bei einer anderen Person nahm der Stridor während der Behandlung zu (sie beendete 4 Behandlungen) und eine weitere Person wollte die letzte geplante Behandlung nicht durchführen (sie beendete 2 Behandlungen). Bei der abschliessenden FEES-Untersuchung wurden jedoch keine dauerhaften Folgen dieser möglichen Komplikationen festgestellt. Nach Williams et al. (2024) können diese Komplikationen durch andere medizinische Faktoren erklärt werden. Auch in der Studie von Traugott et al. (2021) traten keine unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit PES auf.

7 Diskussion

a) *Wie beeinflusst die pharyngeale Elektrostimulation die Schluckfunktion?*

Nach Weber et al. (2024) wirkt die pharyngeale Elektrostimulation über die Erregung sensibler Fasern in der Pharynxwand, deren Information an die sensomotorischen Schluckareale des zentralen Nervensystems und von dort über die kortikobulbäre Fasern an die Schluckmuskulatur weitergeleitet wird. Die Abgabe elektrischer Reize an die sensorischen Nerven im Oropharynx fördert die neuronale Plastizität, was zu einem kortikalen Reorganisationsprozess führt, der die Kontrolle der Schluckfunktion auf intakte Hirnregionen überträgt, die diese Funktion übernehmen können (Phagenesis, 2021). Suntrup et al. (2015) zeigten in einer Magnetenzephalografie-Studie, dass PES eine Veränderung der Hirnaktivität bewirken kann, insbesondere in Bereichen wie dem rechten primären und sekundären sensomotorischen Kortex und dem rechten supplementären motorischen Areal (Muhle et al., 2017). PES beeinflusst auch die Substanz P (SP), ein Neuropeptid, das für die Verstärkung des Schluck- und Hustenreflexes verantwortlich ist. Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Aspiration und einer niedrigen SP-Konzentration im Speichel. Eine Studie von Suntrup-Krueger et al. (2016) zeigt, dass PES bei gesunden Personen zu einem Anstieg der SP-Konzentration im Speichel führt, und Muhle et al. (2017) stellten fest, dass ein Anstieg der SP-Konzentration unmittelbar nach der Stimulation eng mit einer Verbesserung der Schluckfunktion verbunden ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die pharyngeale Elektrostimulation die Schluckfunktion positiv beeinflusst, indem sie die neuronale Reorganisation im Gehirn fördert und die Freisetzung von Substanz P erhöht, was die periphere Sensibilisierung sensorischer Neurone fördert und somit die motorische Schluckfunktion im Schlucknetzwerk erleichtert (Muhle et al., 2017; Williams et al., 2024).

b) *Welche Wirksamkeitsbelege gibt es zur pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie auf der Intensivstation?*

Die Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation (PES) bei Postextubationsdysphagie (PED) wurde in den untersuchten Studien anhand verschiedener Skalen dargestellt. Bath et

al. (2020), Blakemore et al. (2021) und Williams et al. (2024) verwendeten in ihren Studien die «Penetration-Aspiration-Scale» (PAS), um die Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation darzustellen. Es zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Werte, was auf eine Verbesserung der Schluckfunktion hinweist. Suntrup-Krueger et al. (2023) und Muhle et al. (2024) konnten anhand der «6-point fiberoptic endoscopic dysphagia severity scale» (FEEDS) jeweils eine Verbesserung der Werte in den PES-Gruppen im Vergleich zu den Kontrollgruppen feststellen. Die «Dysphagia Severity Rating Scale» (DSRS) wurde in den Studien von Bath et al. (2020) und Traugott et al. (2022) eingesetzt, deren Patientinnen und Patienten ebenfalls eine signifikante Verbesserung der Werte erreichten. Unter anderem konnte bei Patientinnen und Patienten mit PED, die eine PES erhielten, ein geringeres Pneumonierisiko, eine geringere Reintubationshäufigkeit, eine kürzere Krankenhausverweildauer und eine schnellere Wiederaufnahme der oralen Ernährung festgestellt werden. Eine Verbesserung der DSRS- und PAS-Werte zeigt nicht nur eine klinische Verbesserung der Dysphagie, sondern auch eine Reduktion des Aspirations- und Pneumonierisikos, was zu einer signifikanten Reduktion der Reintubationsrate führt (Koestenberger et al., 2020; Suntrup-Krueger et al., 2023). In der Studie von Muhle et al. (2024) mussten in der PES-Gruppe signifikant weniger Personen reintubiert werden als in der Kontrollgruppe, was mögliche klinische Vorteile der PES unterstreicht. Dies ist von besonderer Bedeutung, da Reintubationen bei Intensivpatientinnen und Intensivpatienten mit schwerer postextubativer Dysphagie häufig mit schwerwiegenden Komplikationen, einschliesslich verlängertem Krankenhausaufenthalt und erhöhter Mortalität, verbunden sind. Ein bemerkenswertes Ergebnis der PHADER-Studie von Bath et al. (2020) ist, dass die PES einen besonders positiven Effekt auf die Schluckfunktion hat, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit kürzerer Beatmungsdauer und früherer Behandlung. Ähnliche Ergebnisse lieferte die Studie von Koestenberger et al. (2020), die die PES-Behandlung vor der Extubation einsetzten. In dieser Studie musste keine der mit PES behandelten Personen reintubiert werden, während in der Kontrollgruppe 6 Personen reintubiert werden mussten. Dies deutet darauf hin, dass eine frühzeitige Intervention entscheidend sein könnte, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Basierend auf diesen Ergebnissen kann eine positive Schlussfolgerung bezüglich der Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie gezogen werden. Da die untersuchten Studien jedoch mit kleinen Stichproben gearbeitet haben, können die Reliabilität und Validität der Ergebnisse beeinträchtigt sein.

c) Welche Erkenntnisse gibt es zur Patienten- und Patientinnenakzeptanz und Verträglichkeit der pharyngealen Elektrostimulation?

Nur in zwei Studien wurde die Akzeptanz und Verträglichkeit der pharyngealen Elektrostimulation genauer untersucht. In der Studie von Blakemore et al. (2021) berichtete der Patient über einen metallischen Geschmack und ein warmes Gefühl im Rachen. Ausserdem berichtete er über vorübergehende nasale Beschwerden durch den Katheter, die bis zur Entfernung des

Katheters anhielten. Solche Beschwerden sind jedoch bei nasogastralen Sonden üblich. Interessant ist, dass Angst einen möglichen Einfluss auf die Stimulationstoleranz haben kann, da der Patient bei der dritten Behandlung eine deutlich geringere Stimulationsintensität zeigte und nach Blakemore et al. (2021) der Patient bei der dritten Behandlung Unannehmlichkeiten zu erwarten schien. Ansonsten wurden in dieser Studie keine unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät oder der Behandlung beobachtet. Williams et al. (2024) berichten in ihrer Studie von drei Patientinnen und Patienten, die sich unwohl fühlten und um eine Reduzierung der Behandlungsdosis baten, die Behandlungen jedoch beendeten. Darüber hinaus berichteten sie über drei weitere Personen, die nicht alle vorgeschlagenen PES-Behandlungen durchführten. Eine Person wollte die letzte Behandlung nicht mehr durchführen, bei einer weiteren Person wurde ein laryngopharyngeales Ödem als mögliche Komplikation festgestellt und bei der dritten Person nahm der Stridor während der Behandlung zu, so dass die Behandlung nicht beendet werden konnte. Bei der abschliessenden FEES-Untersuchung konnten jedoch keine dauerhaften Folgen dieser möglichen Komplikationen festgestellt werden. Mehrere Studien, darunter Bath et al. (2020), Koestenberger et al. (2020), Traugott et al. (2021) und Muhle et al. (2024), beschreiben, dass keine behandlungsbedingten Nebenwirkungen auftraten und die PES-Behandlung von den Patientinnen und Patienten grundsätzlich gut vertragen wurde. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich bei der PES um eine gut verträgliche und sichere Therapieoption handelt, die in der klinischen Praxis mit minimalen Risiken eingesetzt werden kann.

7.1 Limitationen

Obwohl die vorliegende Arbeit wertvolle Einblicke in die pharyngeale Elektrostimulation bei Postextubationsdysphagie liefert, müssen einige Einschränkungen der zugrunde liegenden Studien und der durchgeführten Untersuchungen berücksichtigt werden. Diese Limitationen betreffen sowohl die Vorgehensweise der Studien als auch die allgemeinen Bedingungen, unter denen die Ergebnisse erzielt wurden. In dieser Arbeit wurden 8 Studien genauer analysiert, wobei es sich nur bei 7 Studien um abgeschlossene Studien handelt, aus denen Erkenntnisse gezogen werden konnten. Aufgrund der reduzierten Anzahl an Studien, ist die Repräsentativität und die Übertragbarkeit auf die breitere Bevölkerung nicht gegeben. Anhand der Ergebnisse kann lediglich eine Tendenz zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der PES bei PED gezogen werden. Um klare und repräsentative Erkenntnisse ziehen zu können, fehlen gross angelegte Studien, mit einer grossen Stichprobe, wie die von Schefold et al. (2020). Einige der Studien, wie die von Bath et al. (2020), Koestenberger et al. (2020), Suntrup-Krueger et al. (2023), Muhle et al. (2024) und Williams et al. (2024), basieren auf kleinen Stichproben, was die Repräsentativität der Ergebnisse und die Generalisierbarkeit auf grössere Populationen einschränkt. Auch die Studie von Blakemore et al. (2021) weist auf eine mangelnde

Vergleichbarkeit hin, da es sich um eine Einzelfallstudie handelt. Die PHINESt-Studie von Schefold et al. (2020) verwendet eine grössere Stichprobe von bis zu 400 Personen. Da es sich jedoch um eine laufende Studie handelt, wurden die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht. Trotz der kleinen Stichproben liefern diese Studien jedoch wertvolle Hinweise auf die Wirksamkeit der pharyngealen Elektrostimulation bei Posttextubationsdysphagie.

Traugott et al. (2021), Muhle et al. (2024) und Williams et al. (2024) weisen in ihren Studien darauf hin, dass es keine standardisierte Durchführung der PES gibt und daher das Fehlen standardisierter Behandlungsprotokolle und Diagnostikmethoden die Vergleichbarkeit und Validität der Ergebnisse beeinträchtigen kann. Die Inkonsistenz der Methoden kann die Ergebnisse verzerren. Suntrup-Krueger et al. (2023) und Muhle et al. (2024) weisen in ihren Studien darauf hin, dass kein Follow-up bzw. keine Langzeitbeobachtung durchgeführt wurde, so dass keine Informationen über die Langzeiteffekte der PES vorliegen und die positiven Effekte möglicherweise nur kurzfristig und nicht dauerhaft sind. Daher ist weitere Forschung erforderlich, um die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von PES zu evaluieren.

Sowohl die PHINESt-Studie von Schefold et al. (2020) als auch die Studie von Bath et al. (2020) wurden von der Firma Phagenesis gesponsert, wodurch mögliche Interessenkonflikte die Interpretation der Studienergebnisse beeinflussen können. Die Objektivität der Forschung kann dadurch beeinträchtigt werden, da die Sponsoren ein Interesse daran haben könnten, die Wirksamkeit ihrer Produkte zu fördern. Einige der zur Beurteilung der Schluckfunktion verwendeten Skalen (z.B. DSRS, PAS, FEEDS) können eine gewisse Subjektivität bei der Beurteilung der Verbesserung der Dysphagie mit sich bringen. Die Studien von Blakemore et al. (2021) und Williams et al. (2024) berichten von unterschiedlichen Erfahrungen der Patientinnen und Patienten mit der Behandlung, wobei ein Teil der Patientinnen und Patienten Unannehmlichkeiten hatte oder Komplikationen aufwies. Dies deutet darauf hin, dass nicht alle Patientinnen und Patienten die Behandlung gleich gut vertragen, und die Variabilität der Patientenakzeptanz die Zuverlässigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen kann.

In keine der Studien wurde die Wirkung der PES auf die Substanz P untersucht, obwohl dies die Interpretation der Wirksamkeit der PES vertiefen könnte. Muhle et al. (2017) zeigten in ihrer Studie, dass die PES zu einem Anstieg der Substanz P führen kann und dass ein vorübergehender Anstieg der SP nach der Behandlung mit einer Verbesserung der Schluckfunktion einhergeht. Es wäre daher interessant gewesen, wenn die untersuchten Studien auch die Substanz P als Wirksamkeitsnachweis für die PES herangezogen hätten. Dies hätte zum einen die Bedeutung der Substanz P untermauert und zum anderen einen weiteren Faktor zur Beurteilung der Wirksamkeit der PES bei PED geliefert.

Trotz dieser Einschränkungen stellt die pharyngeale Elektrostimulation eine vielversprechende Therapiemethode für die Posttextubationsdysphagie dar.

7.2 Implikationen für die Praxis

Die Ergebnisse zeigen, dass die pharyngeale Elektrostimulation (PES) eine vielversprechende Therapieoption für die Behandlung der Postextubationsdysphagie (PED) darstellt. Durch die Förderung der neuronalen Plastizität und die Verbesserung der Schluckfunktion stellt die PES eine potenzielle Intervention zur Reduktion von Komplikationen wie Aspiration, Pneumonie und Reintubation dar. Trotz der insgesamt positiven Ergebnisse bleiben einige Fragen offen, die in zukünftigen Studien weiter untersucht werden sollten.

Die pharyngeale Elektrostimulation kann in der klinischen Praxis unter anderem bei Intensivpatienten und -patientinnen mit Postextubationsdysphagie eingesetzt werden. Koestenberger et al. (2020) schreiben, dass eine frühe Anwendung der PES besonders vielversprechend ist und eine frühe Intervention die besten Ergebnisse erzielt. Bei Patientinnen und Patienten, die nach einer Langzeitbeatmung noch intubiert waren, erwies sich die PES als sicher und reduzierte die Prävalenz von Pneumonien und die Häufigkeit von Reintubationen im Vergleich zu den Kontrollpersonen. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass weitere statistisch abgesicherte, randomisierte kontrollierte Studien erforderlich sind, um ihre Ergebnisse weiter zu untersuchen und zu untermauern (Koestenberger et al., 2020). Auch Suntrup-Krueger et al. (2023) schreiben, dass weitere Studien, die die Wirkung einer frühzeitigen PES vor dem Extubationsversuch in einer grösseren Population auf der Intensivstation untersuchen, notwendig sind, um diese Ergebnisse zu bestätigen. Die PES kann sowohl auf Intensivstationen als auch in Rehabilitationskliniken durchgeführt werden, sollte aber als ergänzende Therapie zur klassischen Schlucktherapie eingesetzt werden. Diese Aussage wird auch von Traugott et al. (2021) unterstützt, die schreiben, dass der Einsatz von logopädischen Massnahmen und geräteunterstützten Therapien wie der PES zu einem effektiven und frühzeitigen Management der Dysphagie führt.

Ebenso ist ein ganzheitlicher Ansatz innerhalb eines multidisziplinären Teams notwendig, um Patientinnen und Patienten mit Dysphagie optimal zu versorgen (Traugott et al., 2021). Eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ist daher unerlässlich, um die besten Ergebnisse für die Patientinnen und Patienten zu erzielen. Die PES-Behandlung erfordert eine spezielle Ausbildung des Personals, einschliesslich der Überwachung von Nebenwirkungen und der Patientenakzeptanz. PES ist eine ressourcenintensive Behandlung, die Spezialistinnen und Spezialisten mit FEES-Kenntnissen und geschultes Personal für die Durchführung der Therapie erfordert. Williams et al. (2024) betonen daher die Bedeutung einer gründlichen multidisziplinären Dysphagiediagnostik bei Risikopatientinnen und -patienten. Auch Blakemore et al. (2021) plädieren für die konsequente Anwendung standardisierter Schluckbeurteilungsprotokolle, einschliesslich der routinemässigen Durchführung instrumenteller Untersuchungen zur Erkennung stiller Aspirationen, um Schluckstörungen während des Krankenhausaufenthaltes zu erkennen.

Angesichts des enormen Drucks auf die Intensivstationen und andere Krankenhausabteilungen könnte eine frühzeitige Erkennung und eine effektive Behandlung eine schnellere und sicherere Entlassung von Patientinnen und Patienten mit PED von der Intensivstation und aus dem Krankenhaus ermöglichen, was wiederum lebenswichtige Ressourcen freisetzen würde (Blakemore et al., 2021). Bei Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation sollten daher ein systematisches Screening am Bett auf PED sowie Rehabilitationsmassnahmen für Dysphagie in die klinischen Protokolle aufgenommen werden (Traugott et al., 2021). Klinische Leitlinien und standardisierte Behandlungsprotokolle, die auf aktuellen Forschungsergebnissen basieren, sind notwendig, um eine optimale und sichere Anwendung der PES in der Praxis zu gewährleisten. Diese Protokolle sollten Empfehlungen für den Zeitpunkt des Therapiebeginns vor und nach der Extubation sowie Empfehlungen für die weitere Diagnostik während und nach der Therapie enthalten. Eine Individualisierung der Therapie kann jedoch erforderlich sein, um die bestmöglichen Ergebnisse für die einzelnen Patientinnen und Patienten zu erzielen. Angesichts der Nebenwirkungen, die während der Behandlung auftreten können, ist es wichtig, die Patientinnen und Patienten über mögliche Nebenwirkungen zu informieren und die Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten. Um die PES als Therapieoption weiter zu etablieren, sind weitere klinische Studien mit standardisierter Diagnostik und Therapie notwendig.

Ebenso sind Studien notwendig, die sich mit den Langzeiteffekten der PES beschäftigen, da bisherige Studien wie die von Blakemore et al. (2021) und Williams et al. (2024) nur kurzfristige Ergebnisse berücksichtigen. Solche Langzeitbeobachtungen könnten zeigen, ob die PES auch langfristig zu einer Verbesserung der Schluckfunktion führt und welche möglichen Nebenwirkungen damit verbunden sind. Ebenfalls wäre es sinnvoll, in weiteren Studien und in der Praxis die Substanz P mit einzubeziehen. Eine Messung der Substanz P vor und nach einer Behandlung Aufschluss darüber geben, ob die PES tatsächlich zu einem Anstieg der SP-Konzentration und somit zur Verbesserung der Schluckfunktion führt, wie von Muhle et al. (2017) beschrieben. Interessant wäre auch eine Langzeitmessung der Substanz P im Zusammenhang mit der Schluckfunktion. Dies könnte weitere wichtige Erkenntnisse liefern, inwiefern die pharyngeale Elektrostimulation die Substanz P und damit die Schluckfunktion beeinflusst. Zusammenfassend zeigt die PES vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Postextubationsdysphagie, doch sind weiterführende Langzeitstudien und die Standardisierung der Anwendung nötig, um ihre klinische Integration weiter zu optimieren. Um die PES erfolgreich in die Praxis zu integrieren, ist eine umfassende Schulung des medizinischen Personals sowie die Entwicklung standardisierter Behandlungsprotokolle notwendig. Mit der Entwicklung klarer klinischer Leitlinien könnte die pharyngeale Elektrostimulation zu einer wertvollen Ergänzung in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Postextubationsdysphagie werden.

8 Zusammenfassung

Die endotracheale Intubation ist eine lebensrettende Massnahme, die jedoch nicht immer ohne Folgen bleibt. Eine der möglichen Komplikationen ist die Postextubationsdysphagie (PED), die mit verschiedenen negativen Auswirkungen wie Aspirationspneumonien, Reintubation, Mangelernährung, erhöhte Mortalität und verlängerten Krankenhausaufenthalten verbunden sein kann. Das zunehmende Verständnis der neurologischen Veränderungen bei Dysphagien hat zur Entwicklung neuer Behandlungsansätze geführt, darunter die pharyngealen Elektrostimulation (PES). Es wurde gezeigt, dass die PES die neuronale Reorganisation im motorischen Kortex fördert und zu einem Anstieg der Substanz P führt, was die periphere Sensibilisierung sensorischer Neurone unterstützt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PES vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Postextubationsdysphagie liefert. Es wurde eine Verbesserung der Schluckfunktion sowie eine Reduktion von Aspirationen, Pneumonien und Reintubationen, ein kürzerer Krankenhausaufenthalt und eine schnellere Wiederaufnahme der oralen Nahrungsaufnahme festgestellt. Besonders effektiv scheint die PES zu sein, wenn sie frühzeitig und bei kürzerer Beatmungsdauer angewendet wird. In den Studien wurden keine schwerwiegenden, langanhaltenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit PES beobachtet, jedoch traten vereinzelt vorübergehende, leichte Beschwerden auf. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass PES eine sichere und gut verträgliche Therapieoption darstellt.

Da in dieser Arbeit jedoch nur die Ergebnisse von sieben Studien analysiert wurden, kann lediglich eine Tendenz abgeleitet werden, da die Repräsentativität der Daten begrenzt ist. Viele der untersuchten Studien basieren auf kleinen Stichproben, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Zudem variierten die angewandte Diagnostik und die Behandlungsansätze zwischen den Studien, was die Vergleichbarkeit erschwert. Obwohl der Anstieg von Substanz P nach der Stimulation mit einer Verbesserung der Schluckfunktion assoziiert wurde, wird dies in keiner der Studien als Mass für die Wirksamkeit verwendet.

Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich PES als ergänzende Therapie zur klassischen Schlucktherapie auf Intensivstationen und in Rehabilitationskliniken empfehlen, insbesondere bei einer frühzeitigen Anwendung. Weitere standardisierte Studien mit grösseren Stichproben sind jedoch erforderlich, um Langzeiteffekte und Patientenakzeptanz detaillierter zu untersuchen. Zudem fehlen noch klare, standardisierte Behandlungsprotokolle und klinische Leitlinien. Zukünftige Studien sollten sich auf die Langzeiteffekte der PES konzentrieren und untersuchen, wie diese Therapie langfristig die Schluckfunktion bei Patientinnen und Patienten mit PED verbessern kann. Die Berücksichtigung von Substanz P, grössere Stichproben und einer einheitlichen Anwendung der PES ist entscheidend für zuverlässige Ergebnisse. Weitere Forschung könnte sich auch mit möglichen Nebenwirkungen und deren Langzeiteffekten befassen. Insgesamt stellt die pharyngeale Elektrostimulation eine vielversprechende

therapeutische Option zur Behandlung von Postextubationsdysphagie dar, doch sind fundierte Studien notwendig, um die Langzeitwirkungen und die optimale Anwendung in der klinischen Praxis zu bestätigen.

Literaturverzeichnis

- Albrecht, S., & Nusser-Müller-Busch, R. (2024). Multiple Einflussfaktoren bei Dysphagie. *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin*, 119(1), 56–62.
<https://doi.org/10.1007/s00063-023-01075-y>
- Arai, T., Yoshimi, N., Fujiwara, H., & Sekizawa, K. (2003). Serum substance P concentrations and silent aspiration in elderly patients with stroke. *Neurology*, 61(11), 1625–1626.
<https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000096395.80826.23>
- Bartolome, G., Schröter-Morasch, H., & Feußner, H. (Hrsg.). (2022). *Schluckstörungen: Interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation* (7. Auflage). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/C2020-0-02755-6>
- Bath, P. M., Woodhouse, L. J., Suntrup-Krueger, S., Likar, R., Koestenberger, M., Warusevitane, A., Herzog, J., Schuttler, M., Ragab, S., Everton, L., Ledl, C., Walther, E., Saltuari, L., Pucks-Faes, E., Bocksrucker, C., Vosko, M., Broux, J. de, Haase, C. G., Ragnis-Zborowska, A., ... Dziewas, R. (2020). Pharyngeal electrical stimulation for neurogenic dysphagia following stroke, traumatic brain injury or other causes: Main results from the PHADER cohort study. *eClinicalMedicine*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100608>
- Blakemore, C., Hunter, J., & Basu, B. (2021). Rapid swallow improvement following Pharyngeal Electrical Stimulation in a COVID-19 patient with long-term severe neurogenic dysphagia: A case report. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 4, jrmcc00075.
<https://doi.org/10.2340/20030711-1000073>
- Borders, J. C., & Brates, D. (2020). Use of the Penetration-Aspiration Scale in Dysphagia Research: A Systematic Review. *Dysphagia*, 35(4), 583–597.
<https://doi.org/10.1007/s00455-019-10064-3>
- Brodsky, M. B., Pandian, V., & Needham, D. M. (2020). Post-extubation dysphagia: A problem needing multidisciplinary efforts. *Intensive Care Medicine*, 46(1), 93–96.
<https://doi.org/10.1007/s00134-019-05865-x>

- Cheng, I., Sasegbon, A., & Hamdy, S. (2021). Effects of Neurostimulation on Poststroke Dysphagia: A Synthesis of Current Evidence From Randomized Controlled Trials. *Neuro-modulation: Technology at the Neural Interface*, 24(8), 1388–1401.
<https://doi.org/10.1111/ner.13327>
- Cheng, I., Takahashi, K., Miller, A., & Hamdy, S. (2022). Cerebral control of swallowing: An update on neurobehavioral evidence. *Journal of the Neurological Sciences*, 442, 120434. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2022.120434>
- Crary, M. A., Mann, G. D. C., & Groher, M. E. (2005). Initial Psychometric Assessment of a Functional Oral Intake Scale for Dysphagia in Stroke Patients. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 86(8), 1516–1520.
<https://doi.org/10.1016/j.apmr.2004.11.049>
- Dziewas, R., Stellato, R., Tweel, I. van der, Walther, E., Werner, C. J., Braun, T., Citerio, G., Jandl, M., Friedrichs, M., Nötzel, K., Vosko, M. R., Mistry, S., Hamdy, S., McGowan, S., Warnecke, T., Zwittag, P., Bath, P. M., Braun, T., Dziewas, R., ... Pfausler, B. (2018). Pharyngeal electrical stimulation for early decannulation in tracheotomised patients with neurogenic dysphagia after stroke (PHAST-TRAC): A prospective, single-blinded, randomised trial. *The Lancet Neurology*, 17(10), 849–859.
[https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(18\)30255-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30255-2)
- Eibl, K. (2020). *Post-Extubations-Dysphagie (PED)*. *Online*, 1–11.
- Eibl, K., Kriegel, W., Simon, C., Tilz, C., & Pels, H.-J. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (1. Auflage). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2016-0-02071-5>
- Everton, L. F., Benfield, J. K., Hedstrom, A., Wilkinson, G., Michou, E., England, T. J., Dziewas, R., Bath, P. M., & Hamdy, S. (2020). Psychometric assessment and validation of the dysphagia severity rating scale in stroke patients. *Scientific Reports*, 10, 7268.
<https://doi.org/10.1038/s41598-020-64208-9>
- Fernando, S. M., & Seely, A. J. E. (2020). Post-Extubation Dysphagia: The Truth Is Hard to Swallow. *CHEST*, 158(5), 1806–1807. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.08.2049>

- Hamdy, S., Rothwell, J. C., Aziz, Q., Singh, K. D., & Thompson, D. G. (1998). Long-term reorganization of human motor cortex driven by short-term sensory stimulation. *Nature Neuroscience*, 1(1), 64–68. <https://doi.org/10.1038/264>
- Jones, E., Speyer, R., Kertscher, B., Denman, D., Swan, K., & Cordier, R. (2018). Health-Related Quality of Life and Oropharyngeal Dysphagia: A Systematic Review. *Dysphagia*, 33(2), 141–172. <https://doi.org/10.1007/s00455-017-9844-9>
- Koestenberger, M., Neuwersch, S., Hoefner, E., Breschan, C., Weissmann, H., Stettner, H., & Likar, R. (2020). A Pilot Study of Pharyngeal Electrical Stimulation for Orally Intubated ICU Patients with Dysphagia. *Neurocritical Care*, 32(2), 532–538. <https://doi.org/10.1007/s12028-019-00780-x>
- Leder, S. B., Warner, H. L., Suiter, D. M., Young, N. O., Bhattacharya, B., Siner, J. M., Davis, K. A., Maerz, L. L., Rosenbaum, S. H., Marshall, P. S., Pisani, M. A., Siegel, M. D., Brennan, J. J., & Schuster, K. M. (2019). Evaluation of Swallow Function Post-Extubation: Is It Necessary to Wait 24 Hours? *Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology*, 128(7), 619–624. <https://doi.org/10.1177/0003489419836115>
- Likar, R., Aroyo, I., Bangert, K., Degen, B., Dziewas, R., Galvan, O., Grundschober, M. T., Köstenberger, M., Muhle, P., Schefold, J. C., & Zuercher, P. (2024). Management of swallowing disorders in ICU patients—A multinational expert opinion. *Journal of Critical Care*, 79, 154447. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2023.154447>
- Luo, X., Lin, Y., Mo, H., & Zhang, L. (2024). Incidence and factors associated with dysphagia in intensive care unit patients 24 h after extubation. *Nursing in Critical Care*, 29(6), 1479–1488. <https://doi.org/10.1111/nicc.13026>
- Macht, M., White, S. D., & Moss, M. (2014). Swallowing Dysfunction After Critical Illness. *CHEST*, 146(6), 1681–1689. <https://doi.org/10.1378/chest.14-1133>
- Marvin, S., Thibeault, S., & Ehlenbach, W. J. (2019). Post-extubation Dysphagia: Does Timing of Evaluation Matter? *Dysphagia*, 34(2), 210–219. <https://doi.org/10.1007/s00455-018-9926-3>

- McIntyre, M., Chimunda, T., Koppa, M., Dalton, N., Reinders, H., & Doeltgen, S. (2022). Risk Factors for Postextubation Dysphagia: A Systematic Review and Meta-analysis. *The Laryngoscope*, *132*(2), 364–374. <https://doi.org/10.1002/lary.29311>
- McIntyre, M., Doeltgen, S., Dalton, N., Koppa, M., & Chimunda, T. (2021). Post-extubation dysphagia incidence in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. *Australian Critical Care: Official Journal of the Confederation of Australian Critical Care Nurses*, *34*(1), 67–75. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2020.05.008>
- McIntyre, M., Doeltgen, S., Shao, C., & Chimunda, T. (2022). The incidence and clinical outcomes of postextubation dysphagia in a regional critical care setting. *Australian Critical Care*, *35*(2), 107–112. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2021.03.008>
- Mota, L. A. A., Cavalho, G. B. de, & Brito, V. A. (2012). Laryngeal complications by orotracheal intubation: Literature review. *International Archives of Otorhinolaryngology*, *16*(2), 236–245. <https://doi.org/10.7162/S1809-97772012000200014>
- Mpouzika, M., Iordanou, S., Kyranou, M., Iliopoulou, K., Parissopoulos, S., Kalafati, M., Karanikola, M., & Papathanassoglou, E. (2023). Strategies of Screening and Treating Post-Extubation Dysphagia: An Overview of the Situation in Greek-Cypriot ICUs. *Healthcare*, *11*(16), Article 16. <https://doi.org/10.3390/healthcare11162283>
- Muhle, P., Claus, I., Labeit, B., Roderigo, M., Warnecke, T., Dziewas, R., & Suntrup-Krueger, S. (2024). Pharyngeal Electrical Stimulation prior to extubation – Reduction of extubation failure rate in acute stroke patients? *Journal of Critical Care*, *82*, 154808. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2024.154808>
- Muhle, P., Suntrup-Krueger, S., Bittner, S., Ruck, T., Claus, I., Marian, T., Schröder, J. B., Minnerup, J., Warnecke, T., Meuth, S. G., & Dziewas, R. (2017). Increase of Substance P Concentration in Saliva after Pharyngeal Electrical Stimulation in Severely Dysphagic Stroke Patients – an Indicator of Decannulation Success? *Neurosignals*, *25*(1), 74–87. <https://doi.org/10.1159/000482002>

- Nakagawa, T., Ohrui, T., Sekizawa, K., & Sasaki, H. (1995). Sputum substance P in aspiration pneumonia. *Lancet (London, England)*, *345*(8962), 1447.
[https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(95\)92638-0](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(95)92638-0)
- Nakagawa, T., Sekizawa, K., Arai, H., Kikuchi, R., Manabe, K., & Sasaki, H. (1997). High incidence of pneumonia in elderly patients with basal ganglia infarction. *Archives of Internal Medicine*, *157*(3), 321–324.
- Niimi, M., Hashimoto, G., Hara, T., Yamada, N., Abo, M., Fujigasaki, H., & Ide, T. (2018). Relationship Between Frequency of Spontaneous Swallowing and Salivary Substance P Level in Patients with Acute Stroke. *Dysphagia*, *33*(4), 414–418.
<https://doi.org/10.1007/s00455-017-9867-2>
- Oliveira, A. C. M. de, Friche, A. A. de L., Salomão, M. S., Bougo, G. C., & Vicente, L. C. C. (2018). Predictive factors for oropharyngeal dysphagia after prolonged orotracheal intubation. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, *84*(6), 722–728.
<https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2017.08.010>
- Phagenesis. (2021). *Phagenyx EPSB3 System—Bedienungsanleitung*. Verfügbar unter:
<https://www.phagenesis.com/wp-content/uploads/EPSB3-de-v0-16th-Nov-2021.pdf>
- Rheinwald, M., Azad, S.-C., Zoller, M., Lorenz, A., & Kraft, E. (2022). Postextubationsdysphagie bei Intensivpatienten. *Die Anaesthesiologie*, *71*(7), 546–555.
<https://doi.org/10.1007/s00101-022-01092-0>
- Schefold, J. C., Bäcklund, M., Ala-Kokko, T., Zuercher, P., Mukherjee, R., Mistry, S., Mayer, S. A., Dziewas, R., Bakker, J., & Jakob, S. M. (2020). The PhINEST study – Pharyngeal ICU Novel Electrical Stimulation Therapy: Study protocol of a prospective, multi-site, randomized, sham-controlled, single-blind (outcome assessor-blinded) study. *Medicine*, *99*(11), e19503. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000019503>
- See, K. C., Peng, S. Y., Phua, J., Sum, C. L., & Concepcion, J. (2016). Nurse-performed screening for postextubation dysphagia: A retrospective cohort study in critically ill medical patients. *Critical Care (London, England)*, *20*(1), 326.
<https://doi.org/10.1186/s13054-016-1507-y>

- Suntrup, S., Marian, T., Schröder, J. B., Suttrup, I., Muhle, P., Oelenberg, S., Hamacher, C., Minnerup, J., Warnecke, T., & Dziewas, R. (2015). Electrical pharyngeal stimulation for dysphagia treatment in tracheotomized stroke patients: A randomized controlled trial. *Intensive Care Medicine*, *41*(9), 1629–1637. <https://doi.org/10.1007/s00134-015-3897-8>
- Suntrup, S., Teismann, I., Wollbrink, A., Winkels, M., Warnecke, T., Pantev, C., & Dziewas, R. (2015). Pharyngeal electrical stimulation can modulate swallowing in cortical processing and behavior—Magnetoencephalographic evidence. *NeuroImage*, *104*, 117–124. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.10.016>
- Suntrup-Krueger, S., Bittner, S., Recker, S., Meuth, S. G., Warnecke, T., Suttrup, I., Marian, T., & Dziewas, R. (2016). Electrical pharyngeal stimulation increases substance P level in saliva. *Neurogastroenterology & Motility*, *28*(6), 855–860. <https://doi.org/10.1111/nmo.12783>
- Suntrup-Krueger, S., Labeit, B., Marian, T., Schröder, J., Claus, I., Ahring, S., Warnecke, T., Dziewas, R., & Muhle, P. (2023). Pharyngeal electrical stimulation for postextubation dysphagia in acute stroke: A randomized controlled pilot trial. *Critical Care*, *27*(1), 383. <https://doi.org/10.1186/s13054-023-04665-6>
- Trapl, M., Enderle, P., Nowotny, M., Teuschl, Y., Matz, K., Dachenhausen, A., & Brainin, M. (2007). Dysphagia Bedside Screening for Acute-Stroke Patients. *American Heart Association*, *38*(11), 2948–2952. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933>
- Traugott, M., Hoepler, W., Kelani, H., Schatzl, M., Friese, E., & Neuhold, S. (2022). Pharyngeal Electrical Stimulation Treatment of Critically Ill Intensive Care Tracheostomized Patients Presenting with Severe Neurogenic Dysphagia: A Case Series. *Austin Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine*, *9*(1). <https://doi.org/10.26420/austinpulmrespirmed.2022.1088>
- Traugott, M., Hoepler, W., Kitzberger, R., Pavlata, S., Seitz, T., Baumgartner, S., Placher-Sorko, G., Pirker-Krassnig, D., Eehalt, U., Grasnek, A., Beham-Kacerovsky, M., Friese, E., Wenisch, C., & Neuhold, S. (2021). Successful treatment of intubation-

- induced severe neurogenic post-extubation dysphagia using pharyngeal electrical stimulation in a COVID-19 survivor: A case report. *Journal of Medical Case Reports*, 15(1), 148. <https://doi.org/10.1186/s13256-021-02763-z>
- Wallace, S., & McGrath, B. A. (2021). Laryngeal complications after tracheal intubation and tracheostomy. *BJA Education*, 21(7), 250–257. <https://doi.org/10.1016/j.bjae.2021.02.005>
- Warnecke, T., & Dziewas, R. (with Buerke, B., Claus, I., Wüller, C., Oelenberg, S., Smoliner, C., Stanschus, S., Suntrup-Krüger, S., Teismann, I., Wessling, J., Wirth, R., & Buerke, B. T.). (2018). *Neurogene Dysphagien: Diagnostik und Therapie* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Warnecke, T., Ritter, M., Kroger, B., Oelenberg, S., Teismann, I., Heuschmann, P., Ringelstein, E., Nabavi, D., & Dziewas, R. (2009). Fiberoptic Endoscopic Dysphagia Severity Scale Predicts Outcome after Acute Stroke. *Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland)*, 28, 283–289. <https://doi.org/10.1159/000228711>
- Weber, S., Braun, T., & Prosiegel, M. (2024). *Dysphagie: Diagnostik und Therapie von Dysphagien bei Erwachsenen* (4. Aufl. 2023). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66430-8>
- Williams, T., Walkden, E., Patel, K., Cochrane, N. E., McGrath, B. A., & Wallace, S. (2024). Research report: Management of dysphagia using pharyngeal electrical stimulation in the general intensive care population – A service development. *Journal of the Intensive Care Society*, 25(4), 374–382. <https://doi.org/10.1177/17511437241270244>
- Yu, W., Dan, L., Cai, J., Wang, Y., Wang, Q., Zhang, Y., & Wang, X. (2024). Incidence of post-extubation dysphagia among critical care patients undergoing orotracheal intubation: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Medical Research*, 29(1), 444. <https://doi.org/10.1186/s40001-024-02024-x>
- Zuercher, P., Schenk, N. V., Moret, C., Berger, D., Abegglen, R., & Schefold, J. C. (2020). Risk Factors for Dysphagia in ICU Patients After Invasive Mechanical Ventilation. *CHEST*, 158(5), 1983–1991. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.05.576>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Ursachen der Postextubationsdysphagie (Rheinwald, 2022)	11
Abbildung 2. Phagenyx-System mit Basisstation EPSB3 und Katheter PNX-1000 (Phagenesis, 2021)	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	42
Tabelle 2	46

Anhang

Tabelle 1
Ergebnis-Raster der Literaturrecherche

Autor	Titel	Jahr	Stichprobe	Studiendesign	Zeitpunkt der Anwendung	Messinstrument für Wirksamkeit	Ergebnisse	Limitationen
Bath et al.	Pharyngeal electrical stimulation for neurogenic dysphagia following stroke, traumatic brain injury or other causes: Main results from the PHADER cohort study	2020	n=252 7 wurden aus diversen Gründen ausgeschlossen (n=245) Gruppen die berücksichtigt wurden: Gruppe B: Schlaganfall mit mechanischer Beatmung und Tracheotomie Gruppe C: Mechanische Beatmung ohne Schlaganfall oder TBI	Prospektive ein-armige klinische Beobachtungs-kohortenstudie	Unbekannt	Primäre Endpunkte: Veränderung des DSRS-Scores nach 3 Monaten Sekundäre Endpunkte: Schwere der Dysphagie, gemessen durch FOIS und Pen-Asp-Score	Gruppe B: DSRS: Baseline= 11,7 Tag 92= 5,2 FOIS: Baseline= 1,2 Tag 92= 4,3 PAS: Baseline= 7,2 Tag 92= 3,0 Gruppe C: DSRS: Baseline= 11,9 Tag 92= 5,3 FOIS: Baseline= 1,1 Tag 92= 4,4 PAS: Baseline= 6,8 Day 92= 2,2	Fehlende Kontroll- oder Placebo-Gruppe, Einfluss der natürlichen Erholung, mögliche Unzulänglichkeit der Messinstrumente bei schnellen Veränderungen, kleine Stichprobengrösse bei bestimmten Gruppen, gesponsert durch die Firma Phagenesis

Koestenberger et al.	A pilot study of Pharyngeal Electrical Stimulation for orally intubated ICU Patients	2020	Interventionsgruppe = (n=15) Kontrollgruppe = (n=25) Intubierte Patientinnen und Patienten	Sekundäranalyse einer nicht verblindeten Interventionsstichprobe	Während Intubation	Prävalenz der Pneumonien und Häufigkeit der Reintubation	Bei Patienten und Patientinnen, die mit PES behandelt wurden, waren die Prävalenz von Pneumonien und die Häufigkeit von Reintubationen deutlich geringer. Pneumonie: 4 vs. 21, $p=0,00046$ Reintubation: 0 vs. 6, $p=0,046$	Hohe Prävalenz von Pneumonien in der Kontrollgruppe, erhöhte Reintubationsrate bei Kontrollgruppe aufgrund sorgfältiger Schluckuntersuchung der Interventionsgruppe, Kleine Anzahl an Patientinnen und Patienten
Schefold et al.	The Phl-NEST study – Pharyngeal ICU Novel Electrical Stimulation Therapy	2020	n= bis zu 400	prospektive, standortübergreifende, randomisierte, scheinkontrollierte, einfach verblindete Studie	Tag 1 nach Extubation	FEES vor 1. PES-Behandlung und 2. Tag nach letzter PES-Behandlung Schlucksicherheit anhand «Penetration-Aspiration-Scores» (PAS)	Laufende Studie Primäre Endpunkte: Schlucksicherheit basierend auf der PAS, Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) Sekundäre Endpunkte: Schweregrad der Dysphagie, Veränderung im Ernährungsmanagement, Aufenthaltsdauer im Spital, Anzahl Reintubationen, Mortalität	Subjektivität der Dysphage-Skalen, Überlappende Ausschlusskriterien, Eingeschränkter Patienteneinschluss, Phagenesis Ltd als Studien Sponsor
Blakemore et al.	Rapid Swallow Improvement following pharyngeal electrical Stimulation in a COVID-19 with long-term severe	2021	n=1; männlich	Fallbericht	An Tag 87; 5 Therapieeinheiten (Tag 87, 88, 89, 92, 93)	VFS an Tag 81 vor Intervention; 1. Tag nach Intervention (Tag 94) klinische Beurteilung am Patientenbett durch Logopädin; Erneute VFS an Tag 101 (8 Tage post-PES)	FOIS (Functional Oral Intake Scale): Tag 60= 1/7 vs. Tag 152= 7/7 QOL (Quality of Life): Tag 67= 11/55 vs. Tag 180= 55/55 PAS: Tag 81: 4/8 Tag 101: 2/8	Multifaktorielle Verbesserung, mangelnde Vergleichbarkeit, Einzelfallstudie, Substanz P wurde nicht untersucht

	Neurogenic Dysphagia: A Case Report							
Traugott et al.	Successful treatment of intubation-induced severe neurogenic post-extubation dysphagia using pharyngeal electrical stimulation in a COVID-19 survivor	2021	n= 1; weiblich	Fallbericht	An Tag 22 (6 Tage nach Extubation; 7 Therapieeinheiten (Tag 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34)	Klinisches Screening am Patientenbett durch Logopädin mit dem «Gugging Swallowing Screen» (GUSS), «Dysphagia Severity Rating Scale» (DSRS) und «Functional Oral intake Scale» (FOIS), vor PES an Tag 18, 20 und nach PES an Tag 38 und Tag 41	Tag 20: Erste Diagnostik nach Extubation: GUSS= 7/20 DSRS= 12/12 FOIS= 1/7 Tag 38: 4Tage post PES: GUSS= 15/20 DSRS= 9/12 FOIS= 2/7 Tag 56: Letzte Diagnostik: GUSS= 19/20 DSRS= 3/12 FOIS= 6/7	Therapiebeginn und Verzögerungen, Beschränkte therapeutische Massnahmen zu Beginn der COVID-19 Pandemie, fehlende standardisierte Implementierung, spezifische Rehabilitationsbedürfnisse von COVID-19-Überlebenden, eingeschränkte instrumentelle Untersuchungen, fehlende standardisierte Behandlung, Kapazitätsprobleme
Suntrup-Krueger et al.	Pharyngeal electrical stimulation for postextubation dysphagia in acute stroke: a randomized controlled pilot trial	2023	n= 60 (PES= 30 vs. sham= 30)	randomisierte, kontrollierte, ein-zentrierte Pilot-studie	4h nach Extubation	«6-point fiberoptic endoscopic dysphagia severity scale» (FEDSS) Primäre Endpunkt: Notwendigkeit einer Reintubation innerhalb von 120h nach Extubation Sekundäre Endpunkte: Pneumonie Inzidenz, Parameter der Schluckfunktion, des Ernährungsstatus und Aufenthaltsdauer	Reintubation: PES= 4/30 vs. Sham= 10/30; PES nur innerhalb der ersten 30Stunden vs. Sham übergesamte Beobachtungsdauer Pneumonie: PES= 60% vs. Sham= 83% Schluckfunktion: FEDSS-Wert PES= 3,3 vs. Sham= 4,3; Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Nahrung: 4,3 vs. 10,2 Tage Nahrungsabhängigkeit: PES= 8 vs. Sham= 16	Kleine Stichproben-grösse, nicht vollständige Behandlung vor Reintubation, fehlende Langzeitbeobachtung, Notwendigkeit zukünftiger Bestätigung

							Krankenhausaufenthalt: PES= 17,0 +/- 7,9 vs. Sham= 24,3 +/- 12,4 Tage	
Muhle et al.	Pharyngeal Electrical Stimulation prior to extubation – reduction of extubation failure rate in acute stroke patients?	2024	n= 32	Einzentrische Pilotstudie - eine prospektive Patientengruppe 1:1 verglichen mit einer retrospektiven, angepassten Patienten-Kontrollgruppe	3 Tage vor Extubation	Primärer Endpunkt: Reintubation innerhalb 72h nach Extubation Sekundärer Endpunkte: Schluckfunktion mittels FEES innerhalb 24h, Pneumonie-Inzidenz, Aufenthaltsdauer im Spital	Stimulationsgruppe vs. Kontroll-Gruppe Reintubation: 3/32 vs. 11/32 Pneumonie-Inzidenz: post Extubation 12/32 vs. 19/32 Spitalaufenthalt: 24,09 Tage vs. 31,50 Tage Zeit von Extubation bis Entlassung: 14,09 Tage vs. 26,59 Tage FEES: FEDSS 4,31 vs. 5,03; Laryngeale Sensibilität 21 (65,6%) vs. 8 (25,0%)	Einzentrische Pilotstudie, Subjektive Beurteilung der Extubationsbereitschaft, historische Kontrollgruppe, Kleine Stichprobengröße, unterschiedliche Zeitpunkte für FEES, längere Beatmung in der PES-Gruppe, Kein Follow-up
Williams et al.	Research report: Management of dysphagia using pharyngeal electrical stimulation in the general intensive care population	2024	289 Patientinnen und Patienten n= 19 mit PES-Behandlung	Studienbericht	Nach Extubation; keine weiteren Angaben	FEES unmittelbar vor Behandlung und 2-4 Tage nach der letzten PES-Behandlung mittels PAS	Pen-Asp-Score: vor vs. nach PES: 7,9 (+/- 0,23) vs. 5,9 (+/- 2,46) Verbesserung: PES: 11/18 (61,1%) Nicht PES: 45/112 (40,2%) Bei letzter FEES: PES: 7,2 Nicht PES: 7,1 Zeit zwischen 1. & letzter FEES: PES: 13,3 +/- 7,5 Tage Nicht PES: 21,8 +/- 21,1 Tage Nichts per oral: PES: 2/18 (11,1%) Nicht PES: 70/112 (62,5%)	Kleine Stichprobe, keine protokollierte Auswahlkriterien, retrospektive, beobachtende Studie, fehlende unabhängige, blinde Bewertung, Unterschiede in den Patientengruppen, unklare optimale Behandlungszeit, nicht repräsentative Patientengruppe

Tabelle 2
Übersicht zu den verwendeten Skalen

Skalen	Anwendung	Skalierung	Quellen
Penetration-Aspiration Scale (PAS)	Via Videofluoroskopie (VFS)	<p>1 = Material gelangt nicht in die Atemwege</p> <p>2 = Material tritt in die Atemwege ein, bleibt oberhalb der Stimmlippen und wird aus den Atemwegen geschleudert</p> <p>3 = Material tritt in den Atemweg ein, bleibt oberhalb der Stimmlippen und wird nicht aus dem Atemweg geschleudert</p> <p>4 = Material tritt in den Atemweg ein, berührt die Stimmlippen und wird aus dem Atemweg geschleudert</p> <p>5 = Material tritt in den Atemweg ein, berührt die Stimmlippen und wird nicht aus dem Atemweg geschleudert</p> <p>6 = Material tritt in den Atemweg ein, passiert die Stimmlippen und wird in den Kehlkopf oder aus dem Atemweg geschleudert</p> <p>7 = Material tritt in den Luftweg ein, passiert die Stimmlippen und wird trotz Anstrengung nicht aus der Luftröhre geschleudert</p> <p>8 = Material dringt in die Atemwege ein, passiert die Stimmlippen und wird nicht ausgestossen</p>	(Borders & Brates, 2020)
Fiberoptic endoscopic dysphagia severity scale (FEEDS)	Via Fiberendoskopischer Schluckuntersuchung (FEES)	<p>1 = keine Penetration, geringe Residuen</p> <p>2 = Penetration Residuen im Sinus Piriformis und/ oder in den Valleculae</p> <p>3 = Leaking bis Sinus Piriformis, Penetration mit Hustenreflex</p> <p>4 = Leaking bis Sinus Piriformis, stille Penetration, Penetration mit Hustenreflex</p> <p>5 = stille Penetration</p> <p>6 = Speichelaufstau, stille Penetration/Aspiration</p>	(Warnecke et al., 2009)
Dysphagia severity Rating Scale (DSRS)	Auf Grundlage der oralen Nahrungsaufnahme	<p>Flüssigkeiten/ Nahrung/ Supervision:</p> <p>0 = normal/ normal/ Selbstständige Nahrungsaufnahme</p> <p>1 = Sirup Konsistenz/ ausgewählte Konsistenzen/ Essen unter Aufsicht</p> <p>2 = Sahnekonsistenz/ weiche, feuchte Kost/ Fütterung durch Dritte (ungeschult)</p> <p>3 = Puddingkonsistenz/ püriert/ therapeutische Ernährung (Logopädie, geschultes Personal)</p> <p>4 = keine Flüssigkeiten/ keine Ernährung/ keine Ernährung</p>	(Everton et al., 2020)
Functional Oral Intake Scale (FOIS)	Auf Grundlage der oralen Nahrungsaufnahme	<p>1 = Nichts über den Mund</p> <p>2 = Sondenabhängig mit minimalen Versuchen von Nahrung oder Flüssigkeit</p>	(Crary et al., 2005)

		<p>3 = Sondenabhängig mit beständiger oraler Aufnahme von Nahrung oder Flüssigkeit</p> <p>4 = vollständige orale Ernährung mit einer einzigen Konsistenz</p> <p>5 = vollständige orale Ernährung mit mehreren Konsistenzen, die jedoch eine spezielle Zubereitung oder Kompensation erfordert</p> <p>6 = vollständige orale Ernährung mit mehreren Konsistenzen ohne spezielle Zubereitung, aber mit spezifischen Nahrungseinschränkungen</p> <p>7 = vollständige orale Ernährung ohne Einschränkungen</p>	
Gugging Swallowing Scale (GUSS)	Screening am Bett	<p>0-9 = Schwere Dysphagie mit hohem Aspirationsrisiko</p> <p>10-14 = Mässige Dysphagie mit Aspirationsgefahr</p> <p>15-19 = Leichte Dysphagie mit geringem Aspirationsrisiko</p> <p>20 = Leichte/ keine Dysphagie, minimales Aspirationsrisiko</p>	(Trapl et al., 2007)